

ARARUNA POKER: RULES, STRATEGIES, AND SOCIAL IMPACT

Araruna Poker is an innovative version of traditional poker, developed to create a unique and strategic gaming experience. Using a 54-card deck, including 2 jokers, the game introduces special rules for these jokers, which directly influence players' bets and decisions. With the possibility of up to 8 players, the game features an intense dynamic, where community cards (flop, turn, and river) are progressively revealed, increasing the tension and the need for well-planned strategies. This article details the complete rules of Araruna Poker, including possible combinations, mathematical probabilities, and special rules involving the jokers and the house's automatic win. Additionally, it presents a potential social impact, where, if the house wins, players can choose a parish or charity institution as the beneficiary of the prize, encouraging the practice of good deeds within the context of the game.

Lucas Peixoto Dantas

Sumário

Araruna Poker (English Version)	5
I. Introduction	5
II. Araruna Poker - Complete Rules	6
1. 1 (One) Joker in the Hand:	7
2. 2 (Two) Jokers in the Hand:	7
3. 3 (Three) Jokers in the Hand:	7
4. Automatic House Win:	8
5. "Surprise" Poker - Special Rules:	10
6. Possible Combinations:	11
7. Example of a Game:	11
III. Probabilities	11
IV. Conclusion.....	13
Pôquer Araruna (Versão em Português Brasileiro)	13
I. Introdução.....	13
II. Pôquer Araruna - Regras Completas	14
1. 1 (um) Curinga na Mão:	15
2. 2 (dois) Curingas na Mão:	15
3. 3 (três) Curingas na Mão:	16
4. Vitória Automática da Casa:	17
5. Pôquer "Surpresa" - Regras Especiais:	19
6. Combinações Possíveis:	20
7. Exemplo de Partida:	20
III. Probabilidades	21
IV. Conclusão	22
Póker Araruna (Versión en Español)	23
I. Introducción	23
II. Póker Araruna - Reglas Completas.....	24
1. 1 (un) Comodín en la Mano:	25
2. 2 (dos) Comodines en la Mano:	25
3. 3 (tres) Comodines en la Mano:	25

4.	Victoria Automática de la Casa:	27
5.	Póker "Sorpresa" - Reglas Especiales:	29
6.	Combinaciones Posibles:	29
7.	Exemplo de Partida:	30
III.	Probabilidades	30
IV.	Conclusión.....	31
Poker Araruna (Version en Français)		32
I.	Introduction	32
II.	Póker Araruna - Règles Complètes.....	33
1.	1 (un) Joker en Main:	34
2.	2 (deux) Jokers en Main:	34
3.	3 (trois) Jokers en Main:	34
4.	Victoire Automatique de la Maison:	36
5.	Poker "Surprise" - Règles Spéciales:	38
6.	Combinaisons Possibles:	39
7.	Exemple de Partie:	39
III.	Probabilités	40
IV.	Conclusion.....	41
Araruna Poker (Deutsche Version)		42
I.	Einleitung	42
II.	Poker Araruna - Vollständige Regeln	43
1.	1 (ein) Joker in der Hand:	44
2.	2 (zwei) Joker in der Hand:	44
3.	3 (drei) Joker in der Hand:	44
4.	Automatischer Sieg des Hauses:	46
5.	Überraschungs-Poker – Sonderregeln:	48
6.	Mögliche Kombinationen:	48
7.	Beispiel für eine Spielrunde:	49
III.	Wahrscheinlichkeiten	49
IV.	Abschließende Gedanken	51
Poker Araruna (Versione in Italiano).....		51

I. Introduzione	51
II. Poker Araruna - Regole Complete	52
1. 1 (uno) Jolly in Mano:	53
2. 2 (due) Jolly in Mano:	54
3. 3 (tre) Jolly in Mano:	54
4. Vittoria Automatica della Casa:	55
5. Poker "Sorpresa" - Regole Speciali:	57
6. Combinazioni Possibili:	58
7. Esempio di Partita:	58
III. Probabilità.....	58
IV. Conclusione.....	60
פוקר אררונה (גרסה בעברית)	60
I. הקדמה	60
II. פוקר אררונה - חוקים מלאים	61
1. ג'וקר אחד ביד	62
2. שני ג'וקרים ביד	62
3. שלושה ג'וקרים ביד	62
4. ניצחון אוטומטי של הבית	63
5. פוקר "הפתעה" - חוקים מיוחדים	64
6. קומבינציות אפשריות	64
7. דוגמת משחק	65
III. הסתברויות	65
IV. סיכום	66
CARTA AO LEITOR	67
(Letter to the Reader, Carta al lector, Lettre au lecteur, Brief an den Leser, Lettera al lettore, מכתב לקורא)	67

Araruna Poker (English Version)

I. Introduction

On a quiet Sunday, while the world outside seemed to move at its hurried pace, I found myself sitting at the table, carefully observing the 52 cards of a standard deck. There was something intriguing about this set of cards, yet at the same time, I felt there could be more—something that could transform the game into a new experience. It was then that the idea came to me: why not add two jokers to the deck? That way, the deck would have 54 cards, and with that, I could create new possibilities and challenges for the players.

Pôquer Araruna was born simply, on that Sunday morning, as an attempt to transform the classic game of poker into something more dynamic, with an extra layer of strategy and unpredictability. The use of jokers, however, was not meant to be just a common substitution element. I wanted them to play a central role in how the game unfolded. The joker could be invoked in different ways, depending on how many the player received, which would generate a unique tension with every round. One joker could influence the game without allowing players to fold; two jokers would triple the stakes, making everything more risky; and three jokers, in an extreme situation, would create a strategic dilemma, with the possibility of bluffing and the constant threat of losing the round.

Additionally, I decided to include a mechanic where the community cards would be revealed gradually, as players placed their bets. The idea was that the bets to reveal each community card would create a more engaging and unpredictable game dynamic, where each betting decision could change the course of the game.

Throughout the process, the game adjusted, with rules aimed at balancing the unpredictability of the jokers with the need for strategic decisions based on the community cards. Each choice was an opportunity to deceive the opponent or to take advantage of luck, and I wanted players to feel that tension in every round.

Although the game was born on a quiet morning, far from any grand expectations, it is with humility that I share Pôquer Araruna. The goal was not

to create something grandiose, but rather a fun experience that could provide good laughs and moments of tension among friends. The addition of the two jokers, transforming the deck into 54 cards, was the starting point for something simple, but that I hope can create challenges and enjoyment for those who venture to play..

II. Araruna Poker - Complete Rules

Deck:

- The game is played with a standard 52-card deck + 2 jokers, totaling 54 cards.
- The joker has a value of 0 and does not replace any cards. It does not form combinations like pairs, three-of-a-kinds, straights, or flushes.

Number of Players:

- From 2 to 8 players can participate in the game.

Initial Deal:

- Each player is dealt 3 cards.
- Throughout the game, 5 community cards (flop, turn, and river) will be revealed, which all players can use to form the best combination of 5 cards, including the cards in each player's hand.

In poker, the flop, turn, and river refer to the stages of revealing community cards during the game. The flop occurs after the first betting round, when the first three community cards are revealed in the center of the table, which all players can use to form their best hand. After the flop, there is a new betting round. The turn is the fourth community card, revealed after the second betting round, offering more possibilities for players to form combinations. Finally, the river is the fifth and final community card, revealed after the third betting round. After the river, the final betting round takes place, and then players reveal their hands to determine the winner of the round, using the best possible combinations of their hand and the community cards.

Objective:

- The goal of the game is to make the best combination of 5 cards using your hand cards and the community cards, following the traditional poker combinations (e.g., pair, three of a kind, full house, etc.).

Special Rules for the Joker:

1. **1 (One) Joker in the Hand:**

- The player invokes the joker, and all other players cannot fold and must continue in the round.
- The joker is returned to the deck, and the player draws 1 new card.

2. **2 (Two) Jokers in the Hand:**

- The player automatically triples their bet, and no player can fold.
- The jokers are returned to the deck, and the player draws 2 new cards.

3. **3 (Three) Jokers in the Hand:**

When a player receives 3 Jokers in their starting hand, they face a unique and highly risky situation, full of tension and strategy. This situation presents a major dilemma, as although the jokers do not form combinations with other cards, their presence can trigger a sequence of unpredictable events. Here's how this rule works in detail:

- **Return of the Jokers to the Deck:**

When a player has 3 jokers in their hand, they are required to return all 3 jokers to the deck. This is done to ensure that the cards in the game continue to be handled in a fair and balanced manner, and the joker is not used as a substitute for other traditional combinations, such as a pair or three of a kind.

- **Drawing 3 New Cards:**

After returning the 3 jokers to the deck, the player draws 3 new cards, maintaining the flow of the game and the possibility of improving their hand. These cards could be crucial for forming a winning combination, depending on the player's luck or skill.

- **Joker Risk:**

The higher risk arises if, after drawing the 3 new cards, the player receives a joker again. In this case, they automatically lose the round, regardless of the other cards in their hand or the community cards.

This loss effect is only triggered during the showdown, meaning when all players reveal their hands at the end of the round. However, the player has the option to continue bluffing until the showdown, attempting to make their opponents fold before their hand is revealed.

➤ **Bluffing Strategy:**

Bluffing is a key element in this scenario, as the player can try to deceive the other players into folding before the cards are revealed. If the player is able to convince the others to fold before the showdown, they win the bet even if the joker is present in their hand.

➤ **Fold of Other Players:**

If all other players fold before the showdown, the player with the 3 jokers can win the round without revealing their cards, leveraging bluffing and strategic manipulation of the bets. This creates a game dynamic where psychology and player behavior become just as important as the cards in hand.

➤ **Moment of High Tension:**

The revelation of the cards, known as the showdown, is the climax of the round. If the player with the 3 jokers has not been able to deceive their opponents and a joker appears among their cards after the turn or river, they lose definitively.

If no joker appears in the new cards, the player will have the chance to compete with their hand, making the bets and risks increase exponentially, as the possibility of losing everything at any moment makes the game much more unpredictable.

➤ **Game Strategy:**

In this scenario, the bets become extremely tense, as players know that if the player with 3 jokers is clever enough, they may win without revealing their hand, forcing others to fold.

This puts the players in a delicate position, where, in addition to the cards they hold, they must be aware of the behavior and strategy of the others, considering whether the player with the 3 jokers might be bluffing or not..

4. Automatic House Win:

In Araruna Poker, the automatic house win is one of the most intriguing and impactful elements of the game, bringing an unexpected and high-tension

dynamic. When 3 jokers appear among the community cards, the house automatically wins, and all players lose their bets. However, there are detailed rules on how to handle 1 or 2 jokers among the community cards. Here is a complete description of the possible situations:

➤ Appearance of 3 Jokers in the Community Cards:

If, at any point in the game, the 3 jokers appear among the community cards (flop, turn, or river), the house wins automatically. This immediately ends the round, and all players lose their bets made up to that point.

This situation prevents any player from forming valid combinations with the community cards, as jokers cannot be used to form pairs, three of a kinds, straights, or flushes. The presence of the three jokers makes any attempt to create a winning hand impossible, leading to an automatic win for the house.

➤ Appearance of 1 or 2 Jokers in the Community Cards:

When 1 or 2 jokers appear among the community cards, this makes it impossible to form any valid card combinations, as jokers cannot be used to form pairs, three of a kinds, full house, or any other hand.

➤ Handling of 1 Joker:

If only 1 joker appears among the community cards, the house must immediately discard it. The joker is removed from the game, and then the house shuffles the deck to draw a new card in place of the joker.

This new card cannot be a joker, as the house only has 3 jokers in total, and this ensures that the automatic house win rule is not compromised. If, by any chance, the deck returns a joker, it will be discarded again, and the house will draw a new subsequent card.

➤ Handling of 2 Jokers:

If 2 jokers appear among the community cards, the house must discard both of them. In this case, the 2 jokers are removed from the game, and the deck is shuffled again, with the house drawing 2 new cards to replace the discarded jokers.

As with the case of 1 joker, the new drawn cards cannot be jokers, since the deck only contains 3 jokers in total. If one of these new cards is a joker, it will be discarded, and the process will continue until two valid cards are drawn from the deck.

➤ Situation with 3 Jokers:

If, after the process of discarding and replacing cards, the house draws the third joker (the last one remaining in the deck), it will be discarded immediately, and the house will draw a new subsequent card.

This ensures that the joker is not used to form any combination or trigger another automatic house win. The automatic house win rule only applies if all 3 jokers are on the table as community cards, and not if only 1 or 2 of them appear.

➤ Process Until the 5 Community Cards:

Throughout the betting rounds and the revelation of community cards (flop, turn, and river), if there is a need to replace one or more jokers, the house will follow the procedure of discarding the jokers and shuffling the deck to draw valid cards.

When all 5 community cards are revealed and there are no jokers among them, the betting continues, and the game proceeds according to the traditional poker combinations.

➤ Impact on Players' Strategies:

The fact that the house can win automatically by revealing 3 jokers creates a tense and unpredictable game dynamic, as all players are aware that the community cards could eliminate their chances of winning at any moment. This aspect may discourage players from betting high in the early rounds, as the possibility of an automatic house win always looms.

The handling of jokers throughout the game also puts players in a delicate position. If a community card is a joker, the player may find themselves in a situation where their hand loses value, and they must quickly adjust to the new game conditions, betting more aggressively or attempting to bluff to force other players to fold.

5. "Surprise" Poker - Special Rules:

The community cards are not revealed immediately. Instead, the house requires players to bet a specific amount to reveal each community card.

First Community Card: To reveal the first community card, players must collect X chips (e.g., 10 chips). Once the value is reached, the card is revealed.

Second Community Card: To reveal the second community card, players must collect Y chips (e.g., 15 chips). The process of collecting chips and revealing the cards is repeated for the third, fourth, and fifth community cards, with the amounts increasing progressively (e.g., 20 chips for the third card).

Betting Objective: The betting system to open the community cards adds strategy, as players must balance their bets and try to influence the other players to contribute the necessary chips to reveal the cards.

6. Possible Combinations:

- ❖ **Royal Flush** (sequence of 10, J, Q, K, A, all of the same suit)
- ❖ **Straight Flush** (sequence of 5 cards of the same suit)
- ❖ **Four of a Kind** (4 cards of the same value)
- ❖ **Full House** (3 cards of the same value + 2 cards of another value)
- ❖ **Flush** (5 cards of the same suit, but not in sequence)
- ❖ **Straight (Colored Sequence)** (sequence of 5 consecutive cards with at least two suits the same)
- ❖ **Straight** (sequence of 5 consecutive cards, but with different suits)
- ❖ **Three of a Kind** (3 cards of the same value)
- ❖ **Two Pairs** (2 pairs of cards of the same value)
- ❖ **Pair** (2 cards of the same value)

7. Example of a Game:

- The game begins with each player receiving 3 cards.
- The player with 1 joker invokes the joker, and all other players cannot fold and must continue.
- Another player with 2 jokers triples the bet, and no one can fold.
- A third player with 3 jokers returns the cards to the deck and draws 3 new cards.
- If 3 jokers appear among the community cards, the house wins automatically.

The community cards are revealed gradually, based on the bets made by the players to unlock each of the 5 community cards.

III. Probabilities

In Pôquer Araruna, probabilities play a crucial role, directly impacting the players' decisions during the game. Each possible combination of cards has a different chance of occurring, as well as the appearance of jokers and the

possibility of an automatic house win. To better understand how these elements affect the game, let's explore the probabilities of classic poker hands, the impact of jokers, and the chance of an automatic house win.

First, let's analyze the most desired hands and their respective probabilities. The **Royal Flush**, a sequence of 10, J, Q, K, and A, all of the same suit, is the rarest hand and has a probability of 1 in 649,740. The **Straight Flush**, which is a sequence of 5 consecutive cards of the same suit, occurs with a probability of 1 in 72,193. Both hands are extremely difficult to form, with very low chances. **Four of a Kind**, consisting of 4 cards of the same rank, has a probability of 1 in 4,165, being a strong hand but more accessible than the Straight Flush.

A **Full House**, made up of 3 cards of the same rank and 2 cards of a different rank, has a probability of 1 in 694, while a **Flush**, which is 5 cards of the same suit but not necessarily in sequence, occurs with a probability of 1 in 508. A **Color Straight** (5 consecutive cards with at least two suits identical) has a chance of 1 in 254, as does a Straight, which is a sequence of 5 consecutive cards but with different suits. Both are considerably common hands and form frequent combinations in the game.

Other more common hands, such as **Three of a Kind** (1 in 47), Two Pair (1 in 21), and **Pair** (1 in 2.4), have a significantly higher chance of occurring. A Pair, for example, is the most likely combination, occurring in almost half of the hands.

As for the jokers, which are added to the deck to increase the unpredictability and dynamics of the game, the probability of a **joker** appearing among the community cards (flop, turn, or river) is about 4%, which is equivalent to once every 25 hands on average. As for the players' hands, the probability of having at least one joker is about 11%, considering that the deck contains 2 jokers.

Finally, there is the possibility of an **automatic house win**, which occurs when all 3 jokers appear among the community cards. Although this is extremely rare, with a probability of about 0.0005%, if it happens, the house wins the round without the need for any further bets or player decisions. However, if only 1 or 2 jokers appear among the community cards, they are replaced with normal cards, ensuring that the game continues without any external interference.

IV. Conclusion

The creation of Pôquer Araruna was a journey of experimentation and learning. The game started from a simple moment but evolved into a dynamic and unique experience, full of strategies and unpredictable decisions, with the addition of jokers and the gradual revelation of community cards. Every detail was carefully thought out to add a special touch to the classic poker game, allowing players of all levels to engage in a fun and challenging way.

Throughout the development, the goal was not just to create a game, but also to incorporate a philosophy of community and solidarity. That's why we included a special rule: when the house wins, players who are not in casinos have the option to choose a parish or charity to benefit from the victory. This decision aims to make the game not just an entertainment opportunity, but also a moment to contribute to something greater, helping those who need it most.

With that, Pôquer Araruna goes beyond fun; it becomes a way to promote unity, camaraderie, and solidarity among players. I hope that, by playing it, people not only find enjoyment but also the satisfaction of making a difference in the lives of others, even during moments of leisure.

Pôquer Araruna (Versão em Português Brasileiro)

I. Introdução

Num domingo tranquilo, enquanto o mundo lá fora parecia seguir seu ritmo apressado, eu me encontrei sentado à mesa, observando atentamente as 52 cartas de um baralho padrão. Havia algo intrigante naquele conjunto de cartas, mas ao mesmo tempo, sentia que poderia haver mais, algo que pudesse transformar o jogo em uma experiência nova. Foi então que a ideia surgiu: por que não adicionar dois curingas ao baralho? Assim, o baralho passaria a ter 54 cartas, e com isso, eu poderia criar novas possibilidades e desafios para os jogadores.

O Pôquer Araruna nasceu de maneira simples, durante essa manhã de domingo, como uma tentativa de transformar o clássico jogo de pôquer em algo mais dinâmico, com uma camada extra de estratégia e imprevisibilidade.

O uso dos curingas, no entanto, não era para ser apenas um elemento de substituição comum. Eu queria que eles desempenhassem um papel fundamental na maneira como o jogo se desenrolava. O curinga poderia ser invocado de diferentes formas, dependendo de quantos fossem recebidos pelo jogador, e isso geraria uma tensão única a cada rodada. Um curinga poderia influenciar o jogo sem permitir que os jogadores desistissem; dois curingas triplicavam as apostas, tornando tudo mais arriscado; e três curingas, em uma situação extrema, criavam um dilema estratégico, com a possibilidade de blefe e a constante ameaça de perder a rodada.

Além disso, decidi incluir uma mecânica em que as cartas comunitárias seriam reveladas gradualmente, à medida que os jogadores apostassem. A ideia era que as apostas para revelar cada carta comunitária criassem uma dinâmica de jogo mais envolvente e imprevisível, onde cada decisão de aposta poderia mudar o rumo da partida.

Ao longo do processo, o jogo foi se ajustando, com regras que buscavam equilibrar a imprevisibilidade dos curingas com a necessidade de tomar decisões estratégicas baseadas nas cartas comunitárias. Cada escolha era uma oportunidade de tentar enganar o oponente ou de aproveitar a sorte a seu favor, e eu queria que os jogadores sentissem essa tensão em cada rodada.

Embora o jogo tenha nascido de uma manhã tranquila, longe de qualquer grande expectativa, é com humildade que compartilho o Pôquer Araruna. O objetivo não era criar algo grandioso, mas sim uma experiência divertida, que pudesse proporcionar boas risadas e momentos de tensão entre amigos. A adição dos dois curingas, transformando o baralho em 54 cartas, foi o ponto de partida para algo simples, mas que, espero, possa gerar desafios e diversão para quem se aventurar a jogar.

II. Pôquer Araruna - Regras Completas

Baralho:

- Joga-se com um baralho padrão de 52 cartas + 2 curingas, totalizando 54 cartas.
- O curinga tem valor 0 e não substitui nenhuma carta. Ele não forma combinações como pares, trincas, straights ou flushes.

Número de Jogadores:

- De 2 a 8 jogadores podem participar da partida.

Distribuição Inicial:

- Cada jogador recebe 3 cartas na mão.
- Ao longo do jogo, serão reveladas 5 cartas comunitárias (flop, turn e river), que podem ser usadas por todos os jogadores para formar a melhor combinação de 5 cartas, incluindo as cartas da mão de cada jogador.

No pôquer, o flop, turn e river referem-se às fases de revelação das cartas comunitárias durante a partida. O flop ocorre após a primeira rodada de apostas, quando são reveladas as três primeiras cartas comunitárias no centro da mesa, que todos os jogadores podem usar para formar sua melhor mão. Após o flop, há uma nova rodada de apostas. O turn é a quarta carta comunitária, que é revelada após uma segunda rodada de apostas, trazendo mais possibilidades para os jogadores formarem combinações. Finalmente, o river é a quinta e última carta comunitária, revelada após uma terceira rodada de apostas. Após o river, ocorre a última rodada de apostas, e então, os jogadores revelam suas mãos para determinar o vencedor da rodada, usando as melhores combinações possíveis entre suas cartas e as cartas comunitárias.

Objetivo:

- O objetivo do jogo é fazer a melhor combinação de 5 cartas utilizando suas cartas na mão e as cartas comunitárias, conforme as combinações tradicionais do pôquer (exemplo: par, trinca, full house, etc.).

Regras Especiais para o Curinga:**1. 1 (um) Curinga na Mão:**

- O jogador invoca o curinga e todos os outros jogadores não podem desistir e devem continuar na rodada.
- O curinga é devolvido ao baralho e o jogador puxa 1 nova carta.

2. 2 (dois) Curingas na Mão:

- O jogador triplica automaticamente sua aposta e nenhum jogador pode desistir.
- Os curingas são devolvidos ao baralho e o jogador puxa 2 novas cartas.

3. 3 (três) Curingas na Mão:

Quando um jogador recebe 3 Curingas em sua mão inicial, ele enfrenta uma situação única e altamente arriscada, cheia de tensão e estratégia. Essa situação proporciona um grande dilema, uma vez que, apesar de os curingas não formarem combinações com outras cartas, sua presença pode desencadear uma sequência de eventos imprevisíveis. Veja como funciona essa regra detalhadamente:

➤ Devolução dos Curingas ao Baralho:

Ao ter 3 curingas em sua mão, o jogador é obrigado a devolver os 3 curingas ao baralho. Isso ocorre para que as cartas do jogo continuem sendo manipuladas de maneira justa e equilibrada, e o curinga não seja usado como substituto para outras combinações tradicionais, como par ou trinca.

➤ Puxando 3 Novas Cartas:

Após devolver os 3 curingas ao baralho, o jogador puxa 3 novas cartas do baralho, mantendo a jogabilidade fluida e com a possibilidade de melhorar sua mão. Essas cartas podem ser fundamentais para a formação de uma combinação de vitória, dependendo da sorte ou da habilidade do jogador.

➤ Risco do Curinga:

O risco maior surge se, após puxar as 3 novas cartas, o jogador receber um curinga novamente. Nesse caso, ele perde automaticamente a rodada, independente das outras cartas que tenha em sua mão ou das cartas comunitárias.

Esse efeito de perda só é acionado no showdown, ou seja, no momento em que todos os jogadores revelam suas mãos no final da rodada. Contudo, o jogador tem a opção de continuar blefando até o showdown, tentando fazer com que seus oponentes desistam antes da revelação de sua mão.

➤ Estratégia de Blefe:

O blefe é um elemento fundamental nesse cenário, pois o jogador pode tentar enganar os outros jogadores para que eles desistam antes da revelação das cartas. Se ele for capaz de convencer os outros jogadores a desistirem da rodada antes de chegar no showdown, ele ganha a aposta mesmo que o curinga esteja presente em sua mão.

➤ Desistência dos Outros Jogadores:

Se todos os outros jogadores desistirem antes do showdown, o jogador com os 3 curingas pode vencer a rodada sem precisar revelar suas cartas, aproveitando-se do blefe e da estratégia de manipulação das apostas. Isso cria uma dinâmica de jogo onde a psicologia e o comportamento dos jogadores se tornam tão importantes quanto as cartas na mão.

➤ Momento de Alta Tensão:

A revelação das cartas, chamada de showdown, é o ápice da rodada. Se o jogador com os 3 curingas não tiver conseguido enganar os adversários e se um curinga aparecer entre suas cartas após o turn ou river, ele perde de forma definitiva.

Se não aparecer um curinga nas novas cartas, o jogador terá a chance de competir com suas mãos, fazendo com que as apostas e os riscos aumentem exponencialmente, dado que a possibilidade de perder tudo a qualquer momento deixa o jogo muito mais imprevisível.

➤ Estratégia do Jogo:

As apostas nesse cenário se tornam extremamente tensas, pois os jogadores sabem que, se o jogador com 3 curingas for astuto o suficiente, ele pode conseguir ganhar sem revelar sua mão, forçando os outros a desistirem.

Isso coloca os jogadores em uma posição delicada, onde, além das cartas que têm, devem estar atentos ao comportamento e à estratégia dos outros, considerando se o jogador com os 3 curingas pode estar blefando ou não.

4. Vitória Automática da Casa:

No Pôquer Araruna, a vitória automática da casa é um dos elementos mais intrigantes e impactantes do jogo, trazendo uma dinâmica inesperada e de alta tensão. Quando 3 curingas aparecem entre as cartas comunitárias, a casa vence automaticamente e todos os jogadores perdem suas apostas. No entanto, existem regras detalhadas sobre como lidar com 1 ou 2 curingas entre as cartas comunitárias. Aqui está a descrição completa das situações possíveis:

➤ Aparecimento de 3 Curingas nas Cartas Comunitárias:

Se, em qualquer momento do jogo, as 3 cartas curingas aparecerem entre as cartas comunitárias (flop, turn ou river), a casa vence

automaticamente. Isso encerra imediatamente a rodada e todos os jogadores perdem suas apostas feitas até o momento.

Essa situação impede qualquer jogador de formar combinações válidas com as cartas comunitárias, já que os curingas não podem ser usados para formar pares, trincas, straights ou flushes. A presença dos três curingas torna qualquer tentativa de fazer uma mão vencedora impossível, levando à vitória automática da casa.

➤ Aparecimento de 1 ou 2 Curingas nas Cartas Comunitárias:

Quando 1 ou 2 curingas aparecem nas cartas comunitárias, isso impossibilita qualquer combinação válida de cartas, já que os curingas não podem ser usados para formar combinações como pares, trincas, full house ou qualquer outra mão.

➤ Tratamento de 1 Curinga:

Se apenas 1 curinga aparecer entre as cartas comunitárias, a casa deve descartá-lo imediatamente. O curinga é retirado do jogo e, em seguida, a casa embaralha o baralho para puxar uma nova carta no lugar do curinga.

Essa nova carta não pode ser um curinga, pois a casa só tem 3 curingas no total, e isso garantiria que a regra da vitória automática não fosse prejudicada. Se, por algum acaso, o baralho retornar ao curinga, ele será descartado novamente e a casa puxará uma nova carta subsequente.

➤ Tratamento de 2 Curingas:

Se aparecerem 2 curingas nas cartas comunitárias, a casa deve descartar ambos. Nesse caso, os 2 curingas são retirados do jogo e o baralho é embaralhado novamente, com a casa puxando 2 novas cartas para substituir os curingas descartados.

Como no caso de 1 curinga, as novas cartas puxadas não podem ser curingas, pois o baralho só possui 3 curingas no total. Se uma dessas novas cartas for um curinga, ela será descartada e o processo continuará até que duas cartas válidas sejam retiradas do baralho.

➤ Situação dos 3 Curingas:

Se, após o processo de descarte e substituição de cartas, a casa puxar o terceiro curinga (o último que resta no baralho), ele será descartado imediatamente e a casa puxará uma nova carta subsequente.

Isso garante que o curinga não seja utilizado para fazer qualquer combinação ou para causar outra vitória automática da casa. A regra da vitória automática da casa só se aplica se todos os 3 curingas estiverem na mesa como cartas comunitárias, e não se apenas 1 ou 2 deles aparecerem.

➤ **Processo até as 5 Cartas Comunitárias:**

Ao longo das rodadas de apostas e revelação das cartas comunitárias (flop, turn e river), se houver a necessidade de substituir um ou mais curingas, a casa seguirá o procedimento de descartar os curingas e embaralhar o baralho para puxar cartas válidas.

Quando as 5 cartas comunitárias estiverem reveladas e não houver nenhum curinga entre elas, as apostas continuam e o jogo segue conforme as combinações tradicionais de pôquer.

➤ **Impacto nas Estratégias dos Jogadores:**

O fato de que a casa pode vencer automaticamente ao revelar 3 curingas cria uma dinâmica de jogo tensa e imprevisível, pois todos os jogadores estão conscientes de que as cartas comunitárias podem acabar com suas chances de vitória a qualquer momento. Esse aspecto pode desencorajar os jogadores a apostarem alto nas primeiras rodadas, já que a possibilidade de uma vitória automática da casa sempre paira no ar.

O tratamento dos curingas ao longo do jogo também coloca os jogadores em uma posição delicada. Se uma carta comunitária for um curinga, o jogador pode se ver em uma situação onde sua mão perde valor, e ele precisa se ajustar rapidamente às novas condições de jogo, apostando mais agressivamente ou tentando blefar para forçar os outros jogadores a desistirem.

5. Pôquer "Surpresa" - Regras Especiais:

As cartas comunitárias não são reveladas de imediato. Em vez disso, a casa exige que os jogadores apostem uma quantia específica para revelar cada carta comunitária.

Primeira carta comunitária: Para revelar a primeira carta comunitária, os jogadores devem coletar X fichas (ex.: 10 fichas). Quando o valor for atingido, a carta é revelada.

Segunda carta comunitária: Para revelar a segunda carta comunitária, os jogadores devem coletar Y fichas (ex.: 15 fichas). O processo de coleta de

fichas e revelação se repete para a terceira, quarta e quinta carta comunitária, com os valores aumentando progressivamente (ex.: 20 fichas para a terceira carta).

Objetivo da Aposta: O sistema de apostas para abrir as cartas comunitárias aumenta a estratégia, pois os jogadores devem equilibrar suas apostas e tentativas de influenciar os outros jogadores para que contribuam com as fichas necessárias para revelar as cartas.

6. Combinações Possíveis:

- ❖ **Royal Flush** (sequência de 10, J, Q, K, A, todos do mesmo naipe)
- ❖ **Straight Flush** (sequência de 5 cartas do mesmo naipe)
- ❖ **Quadra** (4 cartas do mesmo valor)
- ❖ **Full House** (3 cartas do mesmo valor + 2 cartas de outro valor)
- ❖ **Flush** (5 cartas do mesmo naipe, mas não em sequência)
- ❖ **Escada de Cor** (Sequência Colorida) (sequência de 5 cartas consecutivas com pelo menos dois naipes iguais)
- ❖ **Straight** (sequência de 5 cartas consecutivas, mas com naipes diferentes)
- ❖ **Trinca** (3 cartas do mesmo valor)
- ❖ **Dois Pares** (2 pares de cartas do mesmo valor)
- ❖ **Par** (2 cartas do mesmo valor)

7. Exemplo de Partida:

- O jogo começa com cada jogador recebendo 3 cartas.
- O jogador com 1 curinga invoca o curinga e todos os outros jogadores não podem desistir e devem continuar.
- Outro jogador com 2 curingas triplica a aposta e ninguém pode desistir.
- Um terceiro jogador com 3 curingas devolve as cartas ao baralho e puxa 3 novas cartas.
- Caso 3 curingas apareçam nas cartas comunitárias, a casa vence automaticamente.

As cartas comunitárias são reveladas gradualmente, conforme as apostas feitas pelos jogadores para desbloquear cada uma das 5 cartas comunitárias.

III. Probabilidades

No Pôquer Araruna, as probabilidades desempenham um papel fundamental, impactando diretamente as decisões dos jogadores durante a partida. Cada combinação possível de cartas tem uma chance diferente de ocorrer, assim como a aparição dos curingas e a possibilidade de vitória automática da casa. Para entender melhor como esses elementos afetam o jogo, vamos explorar as probabilidades das combinações clássicas de pôquer, o impacto dos curingas e a chance de vitória automática da casa.

Em primeiro lugar, analisamos as combinações mais desejadas e suas respectivas probabilidades. O **Royal Flush**, uma sequência de 10, J, Q, K e A, todas do mesmo naipe, é a combinação mais rara e tem uma probabilidade de 1 em 649.740. Já o **Straight Flush**, que é uma sequência de 5 cartas consecutivas do mesmo naipe, ocorre com uma probabilidade de 1 em 72.193. Ambas as mãos são extremamente difíceis de se formar, com chances bastante reduzidas. A **Quadra**, que consiste em 4 cartas do mesmo valor, tem uma probabilidade de 1 em 4.165, sendo uma mão forte, mas mais acessível que o Straight Flush.

O **Full House**, composto por 3 cartas do mesmo valor e 2 de outro valor, tem uma probabilidade de 1 em 694, enquanto o **Flush**, que são 5 cartas do mesmo naipe, mas não necessariamente em sequência, ocorre com uma probabilidade de 1 em 508. A **Escada de Cor**, uma sequência de 5 cartas consecutivas com pelo menos dois naipes iguais, tem uma chance de 1 em 254, assim como o **Straight**, que é uma sequência de 5 cartas consecutivas, mas com naipes diferentes. Ambas são mãos consideravelmente comuns e formam combinações frequentes no jogo.

Outras mãos mais comuns, como a **Trinca** (1 em 47), os **Dois Pares** (1 em 21) e o **Par** (1 em 2,4), têm uma probabilidade significativamente maior de ocorrer. O Par, por exemplo, é a combinação mais provável, ocorrendo em quase metade das mãos.

No que diz respeito aos curingas, que são adicionados ao baralho para aumentar a imprevisibilidade e dinamismo do jogo, a probabilidade de **um curinga** aparecer nas cartas comunitárias (flop, turn ou river) é de cerca de 4%, o que equivale a uma vez a cada 25 mãos, em média. Já nas mãos dos jogadores, a probabilidade de se ter pelo menos um curinga é de cerca de 11%, considerando que o baralho contém 2 curingas.

Por fim, existe a possibilidade de **vitória automática da casa**, que ocorre quando os 3 curingas aparecem entre as cartas comunitárias. Embora isso seja extremamente raro, com uma probabilidade de aproximadamente 0,0005%, se acontecer, a casa vence a rodada sem necessidade de mais apostas ou decisões dos jogadores. No entanto, caso apenas 1 ou 2 curingas apareçam nas cartas comunitárias, eles são substituídos por cartas normais, garantindo que o jogo continue sem interferências externas.

IV. Conclusão

A criação do Pôquer Araruna foi uma jornada de experimentação e aprendizado. O jogo nasceu de um momento simples, mas se transformou em uma experiência dinâmica e única, repleta de estratégias e decisões imprevisíveis, com a adição dos curingas e a revelação gradual das cartas comunitárias. Cada detalhe foi pensado para trazer um toque especial ao clássico jogo de pôquer, permitindo que jogadores de todos os níveis se envolvessem de forma divertida e desafiadora.

Ao longo do desenvolvimento, a ideia não foi apenas criar um jogo, mas também incorporar uma filosofia de comunidade e solidariedade. Por isso, incluímos uma regra especial: quando a casa vence, os jogadores que não estão em cassinos têm a opção de escolher uma paróquia ou instituição de caridade como beneficiária da vitória. Essa decisão visa tornar o jogo não apenas uma oportunidade de entretenimento, mas também um momento de contribuir para algo maior, ajudando aqueles que mais precisam.

Com isso, o Pôquer Araruna vai além da diversão; ele se transforma em uma maneira de promover a união, o espírito de camaradagem e a solidariedade entre os jogadores. Espero que, ao jogá-lo, as pessoas não só encontrem diversão, mas também a satisfação de poder fazer a diferença na vida de outros, mesmo nos momentos de lazer.

Póker Araruna (Versión en Español)

I. Introducción

En un tranquilo domingo, mientras el mundo exterior parecía seguir su ritmo acelerado, me encontré sentado a la mesa, observando atentamente las 52 cartas de un mazo estándar. Había algo intrigante en ese conjunto de cartas, pero al mismo tiempo, sentía que podría haber algo más, algo que pudiera transformar el juego en una nueva experiencia. Fue entonces cuando surgió la idea: ¿por qué no agregar dos comodines al mazo? Así, el mazo tendría 54 cartas, y con ello, podría crear nuevas posibilidades y desafíos para los jugadores.

El Póker Araruna nació de manera sencilla, durante esa mañana de domingo, como un intento de transformar el clásico juego de póker en algo más dinámico, con una capa extra de estrategia e imprevisibilidad. El uso de los comodines, sin embargo, no debía ser solo un elemento común de sustitución. Quería que desempeñaran un papel fundamental en la forma en que se desarrollaba el juego. El comodín podría ser invocado de diferentes maneras, dependiendo de cuántos fueran recibidos por el jugador, lo que generaría una tensión única en cada ronda. Un comodín podría influir en el juego sin permitir que los jugadores se retiraran; dos comodines triplicaban las apuestas, haciendo todo más arriesgado; y tres comodines, en una situación extrema, creaban un dilema estratégico, con la posibilidad de farolear y la constante amenaza de perder la ronda.

Además, decidí incluir una mecánica en la que las cartas comunitarias se revelarían gradualmente, a medida que los jugadores apostaran. La idea era que las apuestas para revelar cada carta comunitaria crearan una dinámica de juego más envolvente e impredecible, donde cada decisión de apuesta podría cambiar el rumbo de la partida.

A lo largo del proceso, el juego fue ajustándose, con reglas que buscaban equilibrar la imprevisibilidad de los comodines con la necesidad de tomar decisiones estratégicas basadas en las cartas comunitarias. Cada elección era una oportunidad para intentar engañar al oponente o aprovechar la suerte a su favor, y quería que los jugadores sintieran esa tensión en cada ronda.

Aunque el juego nació en una mañana tranquila, lejos de cualquier gran expectativa, es con humildad que comparto el Póker Araruna. El objetivo no era crear algo grandioso, sino una experiencia divertida que pudiera proporcionar buenas risas y momentos de tensión entre amigos. La adición de los dos comodines, transformando el mazo en 54 cartas, fue el punto de partida para algo sencillo, pero que, espero, pueda generar desafíos y diversión para quienes se aventuren a jugar..

II. Póker Araruna - Reglas Completas

Mazo:

- Se juega con un mazo estándar de 52 cartas + 2 comodines, totalizando 54 cartas.
- El comodín tiene valor 0 y no reemplaza ninguna carta. No forma combinaciones como pares, tríos, secuencias o colores..

Número de Jugadores:

- De 2 a 8 jugadores pueden participar en la partida.

Distribución Inicial:

- Cada jugador recibe 3 cartas en la mano.
- A lo largo del juego, se revelarán 5 cartas comunitarias (flop, turn y river), que pueden ser utilizadas por todos los jugadores para formar la mejor combinación de 5 cartas, incluyendo las cartas en la mano de cada jugador..

En el póker, el flop, turn y river se refieren a las fases de revelación de las cartas comunitarias durante la partida. El flop ocurre después de la primera ronda de apuestas, cuando se revelan las tres primeras cartas comunitarias en el centro de la mesa, que todos los jugadores pueden usar para formar su mejor mano. Después del flop, hay una nueva ronda de apuestas. El turn es la cuarta carta comunitaria, que se revela después de una segunda ronda de apuestas, ofreciendo más posibilidades para que los jugadores formen combinaciones. Finalmente, el river es la quinta y última carta comunitaria, revelada después de una tercera ronda de apuestas. Después del river, se lleva a cabo la última ronda de apuestas, y luego, los jugadores revelan sus

manos para determinar al ganador de la ronda, utilizando las mejores combinaciones posibles entre sus cartas y las cartas comunitarias.

Objetivo:

- El objetivo del juego es hacer la mejor combinación de 5 cartas utilizando tus cartas en la mano y las cartas comunitarias, conforme a las combinaciones tradicionales del póker (por ejemplo: par, trío, full house, etc.).

Reglas Especiales para el Comodín:

1. **1 (un) Comodín en la Mano:**

- El jugador invoca el comodín y todos los demás jugadores no pueden retirarse y deben continuar en la ronda.
- El comodín se devuelve al mazo y el jugador roba 1 carta nueva..

2. **2 (dos) Comodines en la Mano:**

- El jugador triplica automáticamente su apuesta y ningún jugador puede retirarse.
- Los comodines se devuelven al mazo y el jugador roba 2 cartas nuevas.

3. **3 (tres) Comodines en la Mano:**

Cuando un jugador recibe 3 comodines en su mano inicial, se enfrenta a una situación única y altamente arriesgada, llena de tensión y estrategia. Esta situación genera un gran dilema, ya que, a pesar de que los comodines no forman combinaciones con otras cartas, su presencia puede desencadenar una secuencia de eventos impredecibles. Veamos cómo funciona esta regla detalladamente:

- **Devolución de los Comodines al Mazo:**

Al tener 3 comodines en su mano, el jugador está obligado a devolver los 3 comodines al mazo. Esto ocurre para que las cartas del juego sigan siendo manipuladas de manera justa y equilibrada, y el comodín no se use como sustituto de otras combinaciones tradicionales, como pareja o trío.

- **Robando 3 Nuevas Cartas:**

Después de devolver los 3 comodines al mazo, el jugador roba 3 cartas nuevas del mazo, manteniendo la jugabilidad fluida y con la posibilidad de mejorar su mano. Estas cartas pueden ser fundamentales para formar una combinación ganadora, dependiendo de la suerte o la habilidad del jugador.

➤ Riesgo del Comodín:

El mayor riesgo surge si, después de robar las 3 cartas nuevas, el jugador recibe un comodín nuevamente. En este caso, pierde automáticamente la ronda, independientemente de las otras cartas que tenga en su mano o de las cartas comunitarias.

Este efecto de pérdida solo se activa en el showdown, es decir, cuando todos los jugadores revelan sus manos al final de la ronda. Sin embargo, el jugador tiene la opción de seguir blufando hasta el showdown, intentando hacer que sus oponentes se retiren antes de revelar su mano.

➤ Estrategia de Bluf:

El bluf es un elemento fundamental en este escenario, ya que el jugador puede intentar engañar a los otros jugadores para que se retiren antes de la revelación de las cartas. Si es capaz de convencer a los demás jugadores de que se retiren antes de llegar al showdown, gana la apuesta incluso si el comodín está presente en su mano.

➤ Retiro de los Otros Jugadores:

Si todos los demás jugadores se retiran antes del showdown, el jugador con los 3 comodines puede ganar la ronda sin necesidad de revelar sus cartas, aprovechando el bluf y la estrategia de manipulación de las apuestas. Esto crea una dinámica de juego en la que la psicología y el comportamiento de los jugadores se vuelven tan importantes como las cartas en la mano.

➤ Momento de Alta Tensión:

La revelación de las cartas, conocida como showdown, es el clímax de la ronda. Si el jugador con los 3 comodines no ha logrado engañar a los adversarios y aparece un comodín entre sus cartas después del turn o river, pierde de forma definitiva.

Si no aparece un comodín en las nuevas cartas, el jugador tendrá la oportunidad de competir con sus manos, lo que hace que las apuestas y los riesgos aumenten exponencialmente, ya que la posibilidad de perderlo todo en cualquier momento hace que el juego sea mucho más impredecible.

➤ Estrategia del Juego:

Las apuestas en este escenario se vuelven extremadamente tensas, ya que los jugadores saben que, si el jugador con 3 comodines es lo

suficientemente astuto, puede ganar sin revelar su mano, forzando a los demás a retirarse.

Esto pone a los jugadores en una posición delicada, donde, además de las cartas que tienen, deben estar atentos al comportamiento y la estrategia de los demás, considerando si el jugador con los 3 comodines podría estar blufando o no.

4. Victoria Automática de la Casa:

En el Póker Araruna, la victoria automática de la casa es uno de los elementos más intrigantes e impactantes del juego, introduciendo una dinámica inesperada y de alta tensión. Cuando 3 comodines aparecen entre las cartas comunitarias, la casa gana automáticamente y todos los jugadores pierden sus apuestas. Sin embargo, existen reglas detalladas sobre cómo proceder en caso de 1 o 2 comodines entre las cartas comunitarias. A continuación, se describe completamente cada situación posible:

➤ Aparición de 3 Comodines en las Cartas Comunitarias:

Si, en cualquier momento del juego, los 3 comodines aparecen entre las cartas comunitarias (flop, turn o river), la casa gana automáticamente. Esto finaliza inmediatamente la ronda, y todos los jugadores pierden las apuestas realizadas hasta ese momento.

Esta situación impide que cualquier jugador forme combinaciones válidas con las cartas comunitarias, ya que los comodines no pueden usarse para formar pares, tríos, escaleras o colores. La presencia de los tres comodines hace imposible cualquier intento de crear una mano ganadora, lo que lleva directamente a la victoria automática de la casa.

➤ Aparición de 1 o 2 Comodines en las Cartas Comunitarias:

Cuando 1 o 2 comodines aparecen entre las cartas comunitarias, esto imposibilita cualquier combinación válida, ya que los comodines no pueden usarse para formar combinaciones como pares, tríos, full house u otra mano.

➤ Tratamiento de 1 Comodín:

Si solo 1 comodín aparece entre las cartas comunitarias, la casa debe descartarlo inmediatamente. El comodín se retira del juego y, a continuación, la casa baraja el mazo para sacar una nueva carta en lugar del comodín.

Esta nueva carta no puede ser un comodín, ya que el mazo solo contiene 3 comodines en total, lo que asegura que no se altere la regla de la

victoria automática de la casa. Si, por casualidad, el mazo regresa un comodín, este será descartado nuevamente y la casa extraerá otra carta subsecuente.

➤ Tratamiento de 2 Comodines:

Si aparecen 2 comodines entre las cartas comunitarias, la casa debe descartarlos ambos. En este caso, los 2 comodines se retiran del juego y el mazo se baraja nuevamente. La casa saca 2 nuevas cartas para reemplazar los comodines descartados.

Al igual que en el caso de 1 comodín, las nuevas cartas extraídas no pueden ser comodines, ya que el mazo solo contiene 3 comodines en total. Si una de estas nuevas cartas resulta ser un comodín, se descartará y el proceso continuará hasta que se saquen dos cartas válidas del mazo.

➤ Situación de los 3 Comodines:

Si, después del proceso de descarte y reemplazo de cartas, la casa saca el tercer comodín (el último que queda en el mazo), este será descartado inmediatamente, y la casa extraerá una nueva carta subsecuente.

Esto asegura que el comodín no se utilice para formar ninguna combinación ni para provocar otra victoria automática de la casa. La regla de victoria automática de la casa solo se aplica si los 3 comodines están en la mesa como cartas comunitarias, y no si solo aparecen 1 o 2.

➤ Proceso hasta las 5 Cartas Comunitarias:

A lo largo de las rondas de apuestas y la revelación de las cartas comunitarias (flop, turn y river), si es necesario sustituir uno o más comodines, la casa seguirá el procedimiento de descartarlos y barajar el mazo para sacar cartas válidas.

Cuando se hayan revelado las 5 cartas comunitarias y no haya ningún comodín entre ellas, las apuestas continúan, y el juego sigue según las combinaciones tradicionales del póker.

➤ Impacto en las Estrategias de los Jugadores:

El hecho de que la casa pueda ganar automáticamente al revelarse 3 comodines crea una dinámica de juego tensa e imprevisible, ya que todos los jugadores son conscientes de que las cartas comunitarias pueden eliminar sus posibilidades de victoria en cualquier momento. Este aspecto puede

desalentar a los jugadores de apostar alto en las primeras rondas, debido a la constante posibilidad de una victoria automática de la casa.

El manejo de los comodines durante el juego también pone a los jugadores en una posición delicada. Si una carta comunitaria resulta ser un comodín, el jugador podría encontrarse en una situación en la que su mano pierde valor, lo que lo obliga a ajustarse rápidamente a las nuevas condiciones del juego, apostando de manera más agresiva o intentando un farol para forzar a los demás jugadores a retirarse.

5. Póker "Sorpresa" - Reglas Especiales:

Las cartas comunitarias no se revelan de inmediato. En su lugar, la casa exige que los jugadores apuesten una cantidad específica para revelar cada carta comunitaria.

Primera carta comunitaria: Para revelar la primera carta comunitaria, los jugadores deben acumular X fichas (por ejemplo, 10 fichas). Cuando se alcanza el valor requerido, se revela la carta.

Segunda carta comunitaria: Para revelar la segunda carta comunitaria, los jugadores deben acumular Y fichas (por ejemplo, 15 fichas). El proceso de acumulación de fichas y revelación se repite para la tercera, cuarta y quinta carta comunitaria, con valores que aumentan progresivamente (por ejemplo, 20 fichas para la tercera carta).

Objetivo de la Apuesta: El sistema de apuestas para revelar las cartas comunitarias agrega un nivel de estrategia al juego, ya que los jugadores deben equilibrar sus apuestas y tratar de influir en los demás jugadores para que contribuyan con las fichas necesarias para revelar las cartas.

6. Combinaciones Posibles:

- ❖ **Royal Flush** (secuencia de 10, J, Q, K, A, todas del mismo palo)
- ❖ **Straight Flush** (secuencia de 5 cartas del mismo palo)
- ❖ **Póker** (4 cartas del mismo valor)
- ❖ **Full House** (3 cartas del mismo valor + 2 cartas de otro valor)
- ❖ **Color** (5 cartas del mismo palo, pero no en secuencia)
- ❖ **Escalera de Color** (secuencia de 5 cartas consecutivas con al menos dos palos iguales)
- ❖ **Escalera** (secuencia de 5 cartas consecutivas, pero de palos diferentes)
- ❖ **Trío** (3 cartas del mismo valor)
- ❖ **Doble Par** (2 pares de cartas del mismo valor)

❖ **Par** (2 cartas del mismo valor)

7. Exemplo de Partida:

- O jogo começa com cada jogador recebendo 3 cartas.
- O jogador com 1 curinga invoca o curinga e todos os outros jogadores não podem desistir e devem continuar.
- Outro jogador com 2 curingas triplica a aposta e ninguém pode desistir.
- Um terceiro jogador com 3 curingas devolve as cartas ao baralho e puxa 3 novas cartas.
- Caso 3 curingas apareçam nas cartas comunitárias, a casa vence automaticamente.

As cartas comunitárias são reveladas gradualmente, conforme as apostas feitas pelos jogadores para desbloquear cada uma das 5 cartas comunitárias.

III. Probabilidades

En el Póker Araruna, las probabilidades desempeñan un papel fundamental, impactando directamente las decisiones de los jugadores durante la partida. Cada combinación posible de cartas tiene una probabilidad diferente de ocurrir, al igual que la aparición de los comodines y la posibilidad de victoria automática de la casa. Para entender mejor cómo estos elementos afectan el juego, exploraremos las probabilidades de las combinaciones clásicas de póker, el impacto de los comodines y la probabilidad de victoria automática de la casa.

En primer lugar, analizamos las combinaciones más deseadas y sus respectivas probabilidades. La Escalera Real, una secuencia de 10, J, Q, K y A, todas del mismo palo, es la combinación más rara, con una probabilidad de 1 en 649,740. Por otro lado, la Escalera de Color, una secuencia de 5 cartas consecutivas del mismo palo, tiene una probabilidad de 1 en 72,193. Ambas manos son extremadamente difíciles de formar. El Póker (cuatro cartas del mismo valor) tiene una probabilidad de 1 en 4,165, siendo una mano fuerte pero más accesible que la Escalera de Color.

El Full House, compuesto por 3 cartas del mismo valor y 2 de otro valor, tiene una probabilidad de 1 en 694, mientras que el Color, que son 5 cartas del mismo palo pero no necesariamente consecutivas, ocurre con una

probabilidad de 1 en 508. La Escalera de Color, una secuencia de 5 cartas consecutivas con al menos dos palos diferentes, tiene una probabilidad de 1 en 254, al igual que la Escalera, que es una secuencia de 5 cartas consecutivas pero con diferentes palos. Ambas son combinaciones relativamente comunes en el juego.

Otras manos más frecuentes, como el Trío (1 en 47), las Dos Parejas (1 en 21) y la Pareja (1 en 2.4), tienen una probabilidad significativamente mayor de ocurrir. La Pareja, por ejemplo, es la combinación más probable, ocurriendo en casi la mitad de las manos.

En cuanto a los comodines, que se añaden al mazo para incrementar la imprevisibilidad y el dinamismo del juego, la probabilidad de que un comodín aparezca entre las cartas comunitarias (flop, turn o river) es de aproximadamente un 4%, lo que equivale a una vez cada 25 manos, en promedio. En las manos de los jugadores, la probabilidad de tener al menos un comodín es de aproximadamente un 11%, considerando que el mazo contiene 2 comodines.

Finalmente, está la posibilidad de victoria automática de la casa, que ocurre cuando los 3 comodines aparecen entre las cartas comunitarias. Aunque esto es extremadamente raro, con una probabilidad aproximada de 0.0005%, si sucede, la casa gana la ronda sin necesidad de más apuestas o decisiones de los jugadores. Sin embargo, si solo aparece 1 o 2 comodines entre las cartas comunitarias, estos se sustituyen por cartas normales, garantizando que el juego continúe sin interrupciones externas.

IV. Conclusión

La creación del Póker Araruna fue una travesía de experimentación y aprendizaje. El juego nació de un momento simple, pero se transformó en una experiencia dinámica y única, llena de estrategias y decisiones impredecibles, con la incorporación de los comodines y la revelación gradual de las cartas comunitarias. Cada detalle fue diseñado para agregar un toque especial al clásico juego de póker, permitiendo que jugadores de todos los niveles participen de manera divertida y desafiante.

A lo largo del desarrollo, la intención no fue solo crear un juego, sino también incorporar una filosofía de comunidad y solidaridad. Por ello,

incluimos una regla especial: cuando la casa gana, los jugadores que no están en casinos tienen la opción de elegir una parroquia o institución de caridad como beneficiaria de la victoria. Esta decisión busca convertir el juego en algo más que una oportunidad de entretenimiento, haciendo de él un momento para contribuir a algo más grande, ayudando a quienes más lo necesitan.

De esta forma, el Póker Araruna trasciende la diversión; se convierte en una manera de promover la unión, el espíritu de camaradería y la solidaridad entre los jugadores. Espero que, al jugarlo, las personas no solo encuentren entretenimiento, sino también la satisfacción de poder marcar la diferencia en la vida de otros, incluso en los momentos de ocio.

Poker Araruna (Version en Français)

I. Introduction

Un dimanche tranquille, alors que le monde extérieur semblait suivre son rythme pressé, je me suis retrouvé assis à la table, observant attentivement les 52 cartes d'un jeu de cartes standard. Il y avait quelque chose d'intrigant dans cet ensemble de cartes, mais en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait transformer le jeu en une expérience nouvelle. C'est alors que l'idée est née : pourquoi ne pas ajouter deux jokers au jeu ? Ainsi, le jeu passerait à 54 cartes, ce qui me permettrait de créer de nouvelles possibilités et défis pour les joueurs.

Le Póker Araruna est né simplement, durant ce dimanche matin, comme une tentative de transformer le classique jeu de poker en quelque chose de plus dynamique, avec une couche supplémentaire de stratégie et d'imprévisibilité. Cependant, l'utilisation des jokers ne devait pas être simplement un élément de remplacement commun. Je voulais qu'ils jouent un rôle essentiel dans la manière dont le jeu se déroulait. Le joker pouvait être invoqué de différentes manières, selon le nombre de jokers reçus par le joueur, et cela créerait une tension unique à chaque tour. Un joker pourrait influencer le jeu sans permettre aux joueurs d'abandonner ; deux jokers tripleraient les mises, rendant tout plus risqué ; et trois jokers, dans une situation extrême, créeraient un dilemme stratégique, avec la possibilité de bluff et la menace constante de perdre la manche.

De plus, j'ai décidé d'inclure une mécanique dans laquelle les cartes communautaires seraient révélées progressivement, à mesure que les joueurs parieraient. L'idée était que les paris pour révéler chaque carte communautaire créeraient une dynamique de jeu plus engageante et imprévisible, où chaque décision de pari pourrait changer le cours de la partie.

Au fil du processus, le jeu s'est ajusté, avec des règles cherchant à équilibrer l'imprévisibilité des jokers avec la nécessité de prendre des décisions stratégiques basées sur les cartes communautaires. Chaque choix était une occasion d'essayer de tromper l'adversaire ou de profiter de la chance en sa faveur, et je voulais que les joueurs ressentent cette tension à chaque tour.

Bien que le jeu soit né d'un matin tranquille, loin de toute grande attente, c'est avec humilité que je partage le Póker Araruna. L'objectif n'était pas de créer quelque chose de grandiose, mais plutôt une expérience amusante, qui puisse offrir de bons éclats de rire et des moments de tension entre amis. L'ajout des deux jokers, transformant le jeu en 54 cartes, a été le point de départ pour quelque chose de simple, mais qui, je l'espère, pourra générer des défis et du plaisir pour ceux qui se lanceront dans l'aventure.

II. Póker Araruna - Règles Complètes

Jeu de Cartes:

- On joue avec un jeu standard de 52 cartes + 2 jokers, soit un total de 54 cartes.
- Le joker a une valeur de 0 et ne remplace aucune carte. Il ne forme pas de combinaisons comme des paires, brelans, suites ou couleurs.

Nombre de Joueurs:

- De 2 à 8 joueurs peuvent participer à la partie.

Distribution Initiale:

- Chaque joueur reçoit 3 cartes en main.
- Au cours du jeu, 5 cartes communes (flop, turn et river) seront révélées. Ces cartes peuvent être utilisées par tous les joueurs

pour former la meilleure combinaison de 5 cartes, incluant celles de leur main.

Au poker, les termes flop, turn et river se réfèrent aux étapes de révélation des cartes communes pendant la partie. Le flop a lieu après le premier tour d'enchères, lorsque les trois premières cartes communes sont révélées au centre de la table. Tous les joueurs peuvent utiliser ces cartes pour composer leur meilleure main. Après le flop, un nouveau tour d'enchères est réalisé.

Le turn correspond à la quatrième carte commune, qui est dévoilée après un deuxième tour d'enchères. Elle offre davantage de possibilités aux joueurs pour former des combinaisons.

Enfin, le river est la cinquième et dernière carte commune, révélée après un troisième tour d'enchères.

Après le river, le dernier tour d'enchères a lieu, puis les joueurs dévoilent leurs mains pour déterminer le gagnant de la manche, en utilisant les meilleures combinaisons possibles entre leurs cartes personnelles et les cartes communes.

Objectif:

- L'objectif du jeu est de former la meilleure combinaison de 5 cartes en utilisant vos cartes en main et les cartes communes, conformément aux combinaisons traditionnelles du poker (par exemple : paire, brelan, full, etc.).

Regras Especiais para o Curinga:

1. 1 (un) Joker en Main:

- Le joueur invoque le joker, et tous les autres joueurs ne peuvent pas se coucher et doivent continuer le tour.
- Le joker est remis dans le paquet, et le joueur pioche une nouvelle carte.

2. 2 (deux) Jokers en Main:

- Le joueur triple automatiquement sa mise, et aucun joueur ne peut se coucher.
- Les jokers sont remis dans le paquet, et le joueur pioche 2 nouvelles cartes.

3. 3 (trois) Jokers en Main:

Lorsqu'un joueur reçoit 3 jokers dans sa main initiale, il se retrouve dans une situation unique et hautement risquée, pleine de tension et de stratégie. Cette situation crée un grand dilemme, car bien que les jokers ne puissent pas former de combinaisons avec d'autres cartes, leur présence peut déclencher une série d'événements imprévisibles. Voici comment fonctionne cette règle en détail:

➤ Retour des Jokers dans le Paquet:

Si un joueur a 3 jokers en main, il est obligé de les remettre dans le paquet. Cela garantit que les cartes du jeu continuent d'être utilisées de manière équitable et équilibrée, et que les jokers ne soient pas utilisés comme substituts pour d'autres combinaisons traditionnelles telles qu'une paire ou un brelan.

➤ Pioche de 3 Nouvelles Cartes:

Après avoir remis les 3 jokers dans le paquet, le joueur pioche 3 nouvelles cartes. Cela maintient le jeu fluide tout en offrant la possibilité d'améliorer sa main. Ces cartes peuvent être cruciales pour former une combinaison gagnante, en fonction de la chance ou des compétences du joueur.

➤ Risque du Joker:

Le plus grand risque se manifeste si, après avoir pioché les 3 nouvelles cartes, le joueur reçoit à nouveau un joker. Dans ce cas, il perd automatiquement la manche, quelles que soient les autres cartes qu'il a en main ou parmi les cartes communes.

Cet effet de perte est déclenché uniquement lors du showdown, c'est-à-dire au moment où tous les joueurs dévoilent leurs mains à la fin de la manche. Cependant, le joueur a la possibilité de continuer à bluffer jusqu'au showdown, en essayant de pousser ses adversaires à se coucher avant la révélation de sa main.

➤ Stratégie de Bluff:

Le bluff devient un élément clé dans cette situation, car le joueur peut tenter de tromper les autres participants pour qu'ils se couchent avant la révélation des cartes. S'il parvient à convaincre ses adversaires d'abandonner la manche avant d'arriver au showdown, il remporte les mises même si un joker est présent dans sa main.

➤ Abandon des Autres Joueurs:

Si tous les autres joueurs se couchent avant le showdown, le joueur avec les 3 jokers peut gagner la manche sans avoir à révéler ses cartes, tirant parti du bluff et de sa stratégie de manipulation des mises. Cela crée une dynamique de jeu où la psychologie et le comportement des joueurs deviennent aussi importants que les cartes en main.

➤ Moment de Forte Tension:

La révélation des cartes, appelée showdown, est le point culminant de la manche. Si le joueur avec les 3 jokers n'a pas réussi à tromper ses adversaires et qu'un joker apparaît parmi ses cartes après le turn ou la river, il perd définitivement la manche.

En revanche, si aucun joker n'apparaît dans les nouvelles cartes, le joueur aura l'opportunité de rivaliser avec sa main, augmentant ainsi les mises et les risques de manière exponentielle. Cette situation rend le jeu beaucoup plus imprévisible, car la possibilité de tout perdre à tout moment reste omniprésente.

➤ Stratégie du Jeu:

Les mises dans ce scénario deviennent extrêmement tendues, car les joueurs savent que si le joueur avec les 3 jokers est assez astucieux, il peut réussir à gagner sans révéler sa main, forçant les autres à se coucher.

Cela place les joueurs dans une position délicate où, en plus de leurs propres cartes, ils doivent prêter une attention particulière au comportement et à la stratégie des autres, en évaluant si le joueur avec les 3 jokers bluffe ou non.

4. **Victoire Automatique de la Maison:**

Dans le Pôquer Araruna, la victoire automatique de la maison est l'un des éléments les plus intrigants et percutants du jeu, apportant une dynamique inattendue et une haute tension. Lorsque 3 jokers apparaissent parmi les cartes communautaires, la maison gagne automatiquement et tous les joueurs perdent leurs mises. Cependant, des règles détaillées existent sur la manière de traiter l'apparition de 1 ou 2 jokers parmi les cartes communautaires. Voici la description complète des situations possibles:

➤ Apparition de 3 Jokers parmi les Cartes Communautaires:

Si, à tout moment du jeu, les 3 jokers apparaissent parmi les cartes communautaires (flop, turn ou river), la maison gagne automatiquement. Cela met immédiatement fin à la manche et tous les joueurs perdent les mises qu'ils ont faites jusqu'à ce moment.

Cette situation empêche tout joueur de former des combinaisons valides avec les cartes communautaires, car les jokers ne peuvent pas être utilisés pour former des paires, des brelans, des suites ou des couleurs. La présence des trois jokers rend toute tentative de réaliser une main gagnante impossible, menant à la victoire automatique de la maison.

➤ Apparition de 1 ou 2 Jokers parmi les Cartes Communautaires:

Lorsque 1 ou 2 jokers apparaissent parmi les cartes communautaires, cela empêche toute combinaison valide de cartes, car les jokers ne peuvent pas être utilisés pour former des combinaisons telles que des paires, des brelans, un full house ou toute autre main.

➤ Traitement de 1 Joker:

Si seulement 1 joker apparaît parmi les cartes communautaires, la maison doit immédiatement le jeter. Le joker est retiré du jeu et la maison mélange le paquet pour tirer une nouvelle carte à la place du joker.

Cette nouvelle carte ne peut pas être un joker, car la maison ne dispose que de 3 jokers au total, ce qui garantirait que la règle de victoire automatique ne soit pas affectée. Si, par hasard, la carte tirée est un joker, elle sera à nouveau jetée et la maison tirera une nouvelle carte suivante.

➤ Traitement de 2 Jokers:

Si 2 jokers apparaissent parmi les cartes communautaires, la maison doit jeter les deux. Dans ce cas, les 2 jokers sont retirés du jeu et le paquet est à nouveau mélangé, la maison tirant 2 nouvelles cartes pour remplacer les jokers jetés.

Comme dans le cas d'un joker, les nouvelles cartes tirées ne peuvent pas être des jokers, car le paquet ne possède que 3 jokers au total. Si l'une de ces nouvelles cartes est un joker, elle sera jetée et le processus continuera jusqu'à ce que deux cartes valides soient tirées du paquet.

➤ Situation des 3 Jokers:

Si, après le processus de jet des jokers et de remplacement des cartes, la maison tire le troisième joker (le dernier restant dans le paquet), il sera immédiatement jeté et la maison tirera une nouvelle carte suivante.

Cela garantit que le joker ne soit pas utilisé pour faire une combinaison ou pour provoquer une autre victoire automatique de la maison. La règle de la victoire automatique de la maison ne s'applique que si les 3 jokers sont sur la table en tant que cartes communautaires, et non si seulement 1 ou 2 d'entre eux apparaissent.

➤ **Processus jusqu'aux 5 Cartes Communautaires:**

Au cours des tours de paris et de la révélation des cartes communautaires (flop, turn et river), si un ou plusieurs jokers doivent être remplacés, la maison suivra la procédure consistant à jeter les jokers et à mélanger le paquet pour tirer des cartes valides.

Lorsque les 5 cartes communautaires sont révélées et qu'aucun joker n'apparaît parmi elles, les paris continuent et le jeu se poursuit selon les combinaisons traditionnelles du poker.

➤ **Impact sur les stratégies des joueurs:**

Le fait que la maison puisse gagner automatiquement en révélant 3 jokers crée une dynamique de jeu tendue et imprévisible, car tous les joueurs sont conscients que les cartes communautaires peuvent anéantir leurs chances de victoire à tout moment. Cet aspect peut décourager les joueurs de miser gros lors des premiers tours, car la possibilité d'une victoire automatique de la maison plane toujours.

Le traitement des jokers tout au long du jeu place également les joueurs dans une position délicate. Si une carte communautaire est un joker, le joueur peut se retrouver dans une situation où sa main perd de la valeur, et il devra s'adapter rapidement aux nouvelles conditions du jeu, en misant plus agressivement ou en essayant de bluffer pour forcer les autres joueurs à se coucher.

5. Poker "Surprise" - Règles Spéciales:

Les cartes communautaires ne sont pas révélées immédiatement. Au lieu de cela, la maison exige que les joueurs parient un montant spécifique pour révéler chaque carte communautaire.

Première carte communautaire : Pour révéler la première carte communautaire, les joueurs doivent collecter X jetons (ex. : 10 jetons). Une fois le montant atteint, la carte est révélée.

Deuxième carte communautaire : Pour révéler la deuxième carte communautaire, les joueurs doivent collecter Y jetons (ex. : 15 jetons). Le processus de collecte des jetons et de révélation se répète pour la troisième, quatrième et cinquième carte communautaire, avec les montants augmentant progressivement (ex. : 20 jetons pour la troisième carte).

Objectif des paris : Le système de paris pour ouvrir les cartes communautaires augmente la stratégie, car les joueurs doivent équilibrer leurs paris et tenter d'influencer les autres joueurs pour qu'ils contribuent avec les jetons nécessaires à la révélation des cartes.

6. Combinaisons Possibles:

- ❖ **Quinte Flush Royale** (suite de 10, J, Q, K, A, toutes de la même couleur)
- ❖ **Quinte Flush** (suite de 5 cartes de la même couleur)
- ❖ **Carré** (4 cartes de la même valeur)
- ❖ **Full House** (3 cartes de la même valeur + 2 cartes d'une autre valeur)
- ❖ **Couleur** (5 cartes de la même couleur, mais non en suite)
- ❖ **Quinte Colorée** (suite de 5 cartes consécutives avec au moins deux couleurs identiques)
- ❖ **Suite** (suite de 5 cartes consécutives, mais avec des couleurs différentes)
- ❖ **Brelan** (3 cartes de la même valeur)
- ❖ **Deux Paires** (2 paires de cartes de la même valeur)
- ❖ **Paire** (2 cartes de la même valeur)

7. Exemple de Partie:

- Le jeu commence avec chaque joueur recevant 3 cartes.
- Le joueur avec 1 joker invoque le joker, et tous les autres joueurs ne peuvent pas se coucher et doivent continuer.
- Un autre joueur avec 2 jokers triple la mise et personne ne peut se coucher.
- Un troisième joueur avec 3 jokers rend les cartes au paquet et tire 3 nouvelles cartes.
- Si 3 jokers apparaissent parmi les cartes communautaires, la maison gagne automatiquement..

Les cartes communautaires sont révélées progressivement, en fonction des mises effectuées par les joueurs pour débloquent chacune des 5 cartes communautaires.

III. Probabilités

Dans le Poker Araruna, les probabilités jouent un rôle essentiel, influençant directement les décisions des joueurs pendant la partie. Chaque combinaison possible de cartes a une chance différente de se produire, tout comme l'apparition des jokers et la possibilité de victoire automatique de la maison. Pour mieux comprendre comment ces éléments affectent le jeu, examinons les probabilités des combinaisons classiques de poker, l'impact des jokers et la chance de victoire automatique de la maison.

Tout d'abord, analysons les combinaisons les plus recherchées et leurs probabilités respectives. Le Royal Flush, une séquence de 10, J, Q, K et A, toutes de la même couleur, est la combinaison la plus rare et a une probabilité de 1 sur 649.740. Le Straight Flush, qui est une séquence de 5 cartes consécutives de la même couleur, se produit avec une probabilité de 1 sur 72.193. Ces deux mains sont extrêmement difficiles à former, avec des chances très réduites. La Quadra, qui consiste en 4 cartes de même valeur, a une probabilité de 1 sur 4.165, étant une main forte, mais plus accessible que le Straight Flush.

Le Full House, composé de 3 cartes de même valeur et 2 cartes d'une autre valeur, a une probabilité de 1 sur 694, tandis que le Flush, qui est 5 cartes de la même couleur, mais pas nécessairement en séquence, se produit avec une probabilité de 1 sur 508. L'Escada de Cor, une séquence de 5 cartes consécutives avec au moins deux couleurs identiques, a une chance de 1 sur 254, tout comme le Straight, qui est une séquence de 5 cartes consécutives mais avec des couleurs différentes. Les deux sont des mains assez courantes et forment des combinaisons fréquentes dans le jeu.

D'autres mains plus communes, comme la Trinca (1 sur 47), les Deux Paires (1 sur 21) et le Paire (1 sur 2,4), ont une probabilité beaucoup plus élevée de se produire. Le Paire, par exemple, est la combinaison la plus probable, se produisant dans presque la moitié des mains.

En ce qui concerne les jokers, qui sont ajoutés au paquet pour augmenter l'imprévisibilité et le dynamisme du jeu, la probabilité qu'un joker apparaisse parmi les cartes communautaires (flop, turn ou river) est d'environ 4%, ce qui équivaut à une fois tous les 25 mains, en moyenne. Quant aux mains des joueurs, la probabilité d'avoir au moins un joker est d'environ 11%, sachant que le paquet contient 2 jokers.

Enfin, il existe la possibilité de victoire automatique de la maison, qui se produit lorsque les 3 jokers apparaissent parmi les cartes communautaires. Bien que cela soit extrêmement rare, avec une probabilité d'environ 0,0005%, si cela se produit, la maison gagne la manche sans qu'il soit nécessaire de continuer avec d'autres paris ou décisions des joueurs. Toutefois, si seulement 1 ou 2 jokers apparaissent parmi les cartes communautaires, ils sont remplacés par des cartes normales, garantissant que le jeu continue sans interférences extérieures.

IV. Conclusion

La création du Poker Araruna a été un voyage d'expérimentation et d'apprentissage. Le jeu est né d'un moment simple, mais il s'est transformé en une expérience dynamique et unique, remplie de stratégies et de décisions imprévisibles, grâce à l'ajout des jokers et à la révélation graduelle des cartes communautaires. Chaque détail a été pensé pour apporter une touche spéciale au jeu classique de poker, permettant à des joueurs de tous niveaux de s'impliquer de manière à la fois amusante et stimulante.

Tout au long du développement, l'idée n'était pas seulement de créer un jeu, mais aussi d'incorporer une philosophie de communauté et de solidarité. C'est pourquoi nous avons inclus une règle spéciale : lorsque la maison gagne, les joueurs qui ne sont pas dans des casinos ont la possibilité de choisir une paroisse ou une institution de charité comme bénéficiaire de la victoire. Cette décision vise à faire du jeu non seulement une opportunité de divertissement, mais aussi un moment pour contribuer à quelque chose de plus grand, en aidant ceux qui en ont le plus besoin.

Ainsi, le Poker Araruna va au-delà du simple divertissement ; il devient un moyen de promouvoir l'unité, l'esprit de camaraderie et la solidarité entre les joueurs. J'espère qu'en y jouant, les gens ne trouveront pas seulement du

plaisir, mais aussi la satisfaction de pouvoir faire une différence dans la vie des autres, même dans leurs moments de loisir.

Araruna Poker (Deutsche Version)

I. Einleitung

An einem ruhigen Sonntag, während die Welt draußen ihren hektischen Rhythmus verfolgte, fand ich mich an einem Tisch sitzend, aufmerksam die 52 Karten eines Standardkartenspiels beobachtend. Es gab etwas Faszinierendes an diesem Kartensatz, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass da mehr sein könnte, etwas, das das Spiel in ein neues Erlebnis verwandeln könnte. Da kam mir die Idee: Warum nicht zwei Joker zum Deck hinzufügen? So würde das Deck auf 54 Karten kommen, und damit könnte ich neue Möglichkeiten und Herausforderungen für die Spieler schaffen.

Der Poker Araruna entstand auf einfache Weise an diesem Sonntagmorgen, als ein Versuch, das klassische Pokerspiel in etwas Dynamischeres zu verwandeln, mit einer zusätzlichen Schicht aus Strategie und Unvorhersehbarkeit. Der Einsatz der Joker sollte jedoch nicht nur ein gewöhnliches Element der Ersetzung sein. Ich wollte, dass sie eine zentrale Rolle im Spielverlauf spielten. Der Joker könnte auf verschiedene Weisen ins Spiel gebracht werden, abhängig davon, wie viele der Spieler erhalten hatte, was mit jeder Runde eine einzigartige Spannung erzeugen würde. Ein Joker könnte das Spiel beeinflussen, ohne dass die Spieler aufgeben konnten; zwei Joker würden die Einsätze verdoppeln und alles riskanter machen; und drei Joker, in einer extremen Situation, würden ein strategisches Dilemma erzeugen, mit der Möglichkeit eines Bluffs und der ständigen Bedrohung, die Runde zu verlieren.

Außerdem entschloss ich mich, eine Mechanik einzuführen, bei der die Gemeinschaftskarten nach und nach aufgedeckt würden, während die Spieler setzten. Die Idee war, dass die Einsätze für das Aufdecken jeder Gemeinschaftskarte eine fesselndere und unvorhersehbarere Spieldynamik schaffen sollten, bei der jede Wettentscheidung den Verlauf des Spiels verändern könnte.

Im Laufe des Prozesses wurde das Spiel angepasst, mit Regeln, die versuchten, die Unvorhersehbarkeit der Joker mit der Notwendigkeit zu verbinden, strategische Entscheidungen basierend auf den Gemeinschaftskarten zu treffen. Jede Wahl war eine Gelegenheit, den Gegner zu täuschen oder das Glück zu seinen Gunsten zu nutzen, und ich wollte, dass die Spieler diese Spannung in jeder Runde spüren.

Obwohl das Spiel an einem ruhigen Morgen geboren wurde, ohne große Erwartungen, teile ich den Poker Araruna mit Bescheidenheit. Das Ziel war nicht, etwas Großes zu schaffen, sondern ein unterhaltsames Erlebnis zu bieten, das gute Lacher und spannende Momente unter Freunden hervorbringen kann. Die Hinzufügung der beiden Joker, die das Deck auf 54 Karten erweiterten, war der Ausgangspunkt für etwas Einfaches, das, so hoffe ich, Herausforderungen und Spaß für diejenigen bieten kann, die sich auf das Spiel einlassen.

II. Poker Araruna - Vollständige Regeln

Kartenspiel:

- Es wird mit einem Standarddeck von 52 Karten + 2 Jokern gespielt, insgesamt 54 Karten.
- Der Joker hat den Wert 0 und ersetzt keine Karte. Er bildet keine Kombinationen wie Paare, Drillinge, Straights oder Flushes.

Anzahl der Spieler:

- 2 bis 8 Spieler können am Spiel teilnehmen.

Erste Kartenausgabe:

- Jeder Spieler erhält 3 Karten auf die Hand.
- Im Laufe des Spiels werden 5 Gemeinschaftskarten (Flop, Turn und River) aufgedeckt, die von allen Spielern genutzt werden können, um die beste Kombination aus 5 Karten zu bilden, einschließlich der Karten auf der Hand jedes Spielers.

Im Poker beziehen sich Flop, Turn und River auf die Phasen der Enthüllung der Gemeinschaftskarten während des Spiels. Der Flop erfolgt nach der ersten Setzrunde, wenn die ersten drei Gemeinschaftskarten in der Mitte des Tisches aufgedeckt werden, die alle Spieler verwenden können, um

ihre beste Hand zu bilden. Nach dem Flop folgt eine neue Setzrunde. Der Turn ist die vierte Gemeinschaftskarte, die nach einer zweiten Setzrunde aufgedeckt wird und den Spielern mehr Möglichkeiten gibt, Kombinationen zu bilden. Schließlich ist der River die fünfte und letzte Gemeinschaftskarte, die nach einer dritten Setzrunde aufgedeckt wird. Nach dem River erfolgt die letzte Setzrunde, und die Spieler zeigen ihre Hände, um den Gewinner der Runde zu bestimmen, indem sie die besten Kombinationen aus ihren Handkarten und den Gemeinschaftskarten verwenden.

Ziel:

- Das Ziel des Spiels ist es, die beste Kombination aus 5 Karten zu machen, indem man die Handkarten und die Gemeinschaftskarten verwendet, gemäß den traditionellen Pokerkombinationen (z.B. Paar, Drilling, Full House, etc.).

Besondere Regeln für den Joker:

1. 1 (ein) Joker in der Hand:

- Der Spieler ruft den Joker und alle anderen Spieler dürfen nicht aussteigen und müssen in der Runde weitermachen.
- Der Joker wird zurück ins Deck gelegt und der Spieler zieht 1 neue Karte.

2. 2 (zwei) Joker in der Hand:

- Der Spieler verdoppelt automatisch seinen Einsatz und kein Spieler darf aussteigen.
- Die Joker werden zurück ins Deck gelegt und der Spieler zieht 2 neue Karten.

3. 3 (drei) Joker in der Hand:

Wenn ein Spieler 3 Joker in seiner Startkarte erhält, befindet er sich in einer einzigartigen und hoch riskanten Situation, die voller Spannung und Strategie steckt. Diese Situation stellt ein großes Dilemma dar, da, obwohl die Joker keine Kombinationen mit anderen Karten bilden, ihre Präsenz eine Reihe unvorhersehbarer Ereignisse auslösen kann. So funktioniert diese Regel im Detail:

- Die Rückgabe der Joker an das Deck:

Wenn der Spieler 3 Joker in seiner Hand hat, muss er alle 3 Joker zurück ins Deck legen. Dies geschieht, damit die Spielkarten weiterhin auf faire und ausgewogene Weise gehandhabt werden und der Joker nicht als Ersatz für traditionelle Kombinationen wie Paar oder Drilling verwendet wird.

➤ Das Ziehen von 3 neuen Karten:

Nachdem die 3 Joker zurück ins Deck gelegt wurden, zieht der Spieler 3 neue Karten aus dem Deck, um das Spiel flüssig zu halten und die Möglichkeit zu haben, seine Hand zu verbessern. Diese Karten können entscheidend für die Bildung einer Gewinnkombination sein, abhängig vom Glück oder der Fähigkeit des Spielers.

➤ Risiko des Jokers:

Das größte Risiko entsteht, wenn der Spieler nach dem Ziehen der 3 neuen Karten erneut einen Joker erhält. In diesem Fall verliert er automatisch die Runde, unabhängig von den anderen Karten in seiner Hand oder den Gemeinschaftskarten.

Dieser Verlusteffekt wird nur beim Showdown ausgelöst, das heißt, wenn alle Spieler ihre Hände am Ende der Runde aufdecken. Der Spieler hat jedoch die Möglichkeit, weiter zu bluffen, bis zum Showdown, in dem Versuch, seine Gegner dazu zu bringen, vor der Enthüllung seiner Hand auszusteigen.

➤ Bluff-Strategie:

Bluffen ist ein grundlegendes Element in diesem Szenario, da der Spieler versuchen kann, die anderen Spieler zu täuschen, damit diese vor der Enthüllung der Karten aussteigen. Wenn es ihm gelingt, die anderen Spieler davon zu überzeugen, vor dem Showdown auszusteigen, gewinnt er die Wette, auch wenn der Joker noch in seiner Hand ist.

➤ Aussteigen der anderen Spieler:

Wenn alle anderen Spieler vor dem Showdown aussteigen, kann der Spieler mit den 3 Jokern die Runde gewinnen, ohne seine Karten aufdecken zu müssen, und sich dabei des Bluffens und der Manipulation der Einsätze bedienen. Dies schafft eine Spiel-Dynamik, bei der die Psychologie und das Verhalten der Spieler ebenso wichtig werden wie die Karten in der Hand.

➤ Moment höchster Spannung:

Die Enthüllung der Karten, der sogenannte Showdown, ist der Höhepunkt der Runde. Wenn es dem Spieler mit den 3 Jokern nicht gelingt, seine Gegner zu täuschen, und ein Joker nach dem Turn oder River in seinen Karten auftaucht, verliert er endgültig.

Erscheint kein Joker unter den neuen Karten, hat der Spieler die Chance, mit seiner Hand zu konkurrieren, was die Einsätze und Risiken exponentiell

erhöht. Die Möglichkeit, jederzeit alles zu verlieren, macht das Spiel deutlich unvorhersehbarer.

➤ **Spielstrategie:**

Die Einsätze in diesem Szenario werden extrem spannend, da die Spieler wissen, dass der Spieler mit den 3 Jokern, wenn er geschickt genug ist, gewinnen kann, ohne seine Hand aufdecken zu müssen, indem er die anderen zum Aussteigen zwingt.

Dies bringt die Spieler in eine schwierige Lage, in der sie nicht nur auf ihre eigenen Karten achten müssen, sondern auch auf das Verhalten und die Strategie der anderen Spieler. Sie müssen abwägen, ob der Spieler mit den 3 Jokern blufft oder nicht.

4. Automatischer Sieg des Hauses:

Im Araruna-Poker ist der automatische Sieg des Hauses eines der faszinierendsten und einflussreichsten Elemente des Spiels. Es bringt eine unerwartete und hochspannende Dynamik ins Spiel. Wenn 3 Joker unter den Gemeinschaftskarten erscheinen, gewinnt das Haus automatisch, und alle Spieler verlieren ihre Einsätze. Es gibt jedoch detaillierte Regeln, wie mit 1 oder 2 Jokern unter den Gemeinschaftskarten umzugehen ist. Hier ist die vollständige Beschreibung der möglichen Situationen:

➤ **Erscheinen von 3 Jokern unter den Gemeinschaftskarten:**

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt des Spiels 3 Joker unter den Gemeinschaftskarten (Flop, Turn oder River) erscheinen, gewinnt das Haus automatisch. Dies beendet die Runde sofort, und alle Spieler verlieren ihre bis dahin getätigten Einsätze.

Diese Situation verhindert, dass ein Spieler gültige Kombinationen mit den Gemeinschaftskarten bilden kann, da Joker nicht für Paare, Drillinge, Straights oder Flushes verwendet werden können. Das Vorhandensein der drei Joker macht jede Möglichkeit, eine Gewinnerhand zu bilden, unmöglich, was zum automatischen Sieg des Hauses führt.

➤ **Erscheinen von 1 oder 2 Jokern unter den Gemeinschaftskarten:**

Wenn 1 oder 2 Joker unter den Gemeinschaftskarten erscheinen, macht dies jede gültige Kombination von Karten unmöglich, da Joker nicht verwendet werden können, um Paare, Drillinge, Full House oder andere Hände zu bilden.

➤ **Behandlung von 1 Joker:**

Erscheint nur 1 Joker unter den Gemeinschaftskarten, muss das Haus ihn sofort entfernen. Der Joker wird aus dem Spiel genommen, und anschließend mischt das Haus das Deck neu, um eine neue Karte anstelle des Jokers zu ziehen.

Diese neue Karte darf kein Joker sein, da das Deck insgesamt nur 3 Joker enthält und dies die Regel des automatischen Sieges nicht beeinträchtigen darf. Sollte das Deck dennoch erneut einen Joker liefern, wird dieser erneut verworfen, und das Haus zieht eine weitere Karte.

➤ Behandlung von 2 Jokern:

Erscheinen 2 Joker unter den Gemeinschaftskarten, muss das Haus beide entfernen. In diesem Fall werden die 2 Joker aus dem Spiel genommen, und das Deck wird erneut gemischt, wobei das Haus 2 neue Karten zieht, um die entfernten Joker zu ersetzen.

Wie im Fall von 1 Joker dürfen die neuen gezogenen Karten keine Joker sein, da das Deck nur 3 Joker insgesamt enthält. Sollte eine der neuen Karten ein Joker sein, wird dieser ebenfalls entfernt, und der Prozess wird so lange fortgesetzt, bis zwei gültige Karten aus dem Deck gezogen wurden.

➤ Situation mit 3 Jokern:

Wenn nach dem Prozess des Entfernens und Ersetzens von Karten das Haus den dritten Joker (den letzten im Deck) zieht, wird dieser sofort verworfen, und das Haus zieht eine weitere Karte.

Dies stellt sicher, dass der Joker nicht verwendet wird, um irgendeine Kombination zu bilden oder einen weiteren automatischen Sieg des Hauses zu verursachen. Die Regel des automatischen Sieges des Hauses gilt nur, wenn alle 3 Joker als Gemeinschaftskarten auf dem Tisch liegen, nicht wenn nur 1 oder 2 von ihnen erscheinen.

➤ Prozess bis zu den 5 Gemeinschaftskarten:

Während der Wett- und Enthüllungsrunden der Gemeinschaftskarten (Flop, Turn und River), falls ein oder mehrere Joker ersetzt werden müssen, folgt das Haus dem Verfahren, die Joker zu entfernen und das Deck neu zu mischen, um gültige Karten zu ziehen.

Sobald die 5 Gemeinschaftskarten aufgedeckt sind und sich kein Joker unter ihnen befindet, gehen die Wetten weiter, und das Spiel verläuft gemäß den traditionellen Pokerkombinationen.

➤ Auswirkungen auf die Strategien der Spieler:

Die Tatsache, dass das Haus automatisch gewinnen kann, wenn 3 Joker aufgedeckt werden, schafft eine angespannte und unvorhersehbare Dynamik im Spiel. Alle Spieler sind sich bewusst, dass die Gemeinschaftskarten ihre Gewinnchancen jederzeit zunichtemachen können. Dieser Aspekt könnte die Spieler davon abhalten, in den ersten Runden hohe Einsätze zu tätigen, da die Möglichkeit eines automatischen Sieges des Hauses stets präsent ist.

Der Umgang mit den Jokern im Verlauf des Spiels bringt die Spieler in eine schwierige Lage. Wenn eine Gemeinschaftskarte ein Joker ist, könnte der Spieler in eine Situation geraten, in der seine Hand an Wert verliert. In diesem Fall muss er sich schnell an die neuen Spielbedingungen anpassen, indem er aggressiver setzt oder versucht zu bluffen, um die anderen Spieler zum Aufgeben zu bewegen.

5. Überraschungs-Poker – Sonderregeln:

Die Gemeinschaftskarten werden nicht sofort aufgedeckt. Stattdessen verlangt das Haus von den Spielern, einen bestimmten Betrag zu setzen, um jede Gemeinschaftskarte aufzudecken.

Erste Gemeinschaftskarte: Um die erste Gemeinschaftskarte aufzudecken, müssen die Spieler X Chips sammeln (z. B. 10 Chips). Sobald der Betrag erreicht ist, wird die Karte aufgedeckt.

Zweite Gemeinschaftskarte: Für die Aufdeckung der zweiten Gemeinschaftskarte müssen die Spieler Y Chips sammeln (z. B. 15 Chips). Der Prozess des Sammelns von Chips und Aufdeckens wiederholt sich für die dritte, vierte und fünfte Gemeinschaftskarte, wobei die Beträge progressiv steigen (z. B. 20 Chips für die dritte Karte).

Ziel der Einsätze: Das Wettsystem zum Aufdecken der Gemeinschaftskarten erhöht die strategische Komplexität. Die Spieler müssen ihre Einsätze ausbalancieren und versuchen, die anderen Spieler zu beeinflussen, damit diese die notwendigen Chips beitragen, um die Karten aufzudecken.

6. Mögliche Kombinationen:

- ❖ **Royal Flush:** Eine Sequenz von 10, J, Q, K, A, alle in derselben Farbe.
- ❖ **Straight Flush:** Eine Sequenz von 5 Karten derselben Farbe.
- ❖ **Vierling:** 4 Karten mit demselben Wert.

- ❖ **Full House:** 3 Karten mit demselben Wert + 2 Karten eines anderen Wertes.
 - ❖ **Flush:** 5 Karten derselben Farbe, jedoch nicht in einer Reihenfolge.
 - ❖ **Farbige Straße (Escada de Cor):** Eine Sequenz von 5 aufeinanderfolgenden Karten mit mindestens zwei gleichen Farben.
 - ❖ **Straight:** Eine Sequenz von 5 aufeinanderfolgenden Karten, jedoch in verschiedenen Farben.
 - ❖ **Drilling:** 3 Karten mit demselben Wert.
 - ❖ **Zwei Paare:** 2 Paare von Karten mit demselben Wert.
 - ❖ **Paar:** 2 Karten mit demselben Wert
7. **Beispiel für eine Spielrunde:**
- Spielbeginn: Jeder Spieler erhält 3 Karten.
 - Spieler mit 1 Joker: Dieser ruft den Joker auf, und alle anderen Spieler dürfen nicht aussteigen und müssen weiterspielen.
 - Spieler mit 2 Jokern: Dieser verdreifacht automatisch den Einsatz, und niemand darf aussteigen.
 - Spieler mit 3 Jokern: Dieser gibt die Karten zurück ins Deck und zieht 3 neue Karten.
 - 3 Joker in den Gemeinschaftskarten: Erscheinen 3 Joker unter den Gemeinschaftskarten, gewinnt das Haus automatisch.

Die Gemeinschaftskarten werden schrittweise aufgedeckt, abhängig von den Einsätzen, die die Spieler leisten, um jede der 5 Gemeinschaftskarten freizuschalten.

III. Wahrscheinlichkeiten

Im Araruna-Poker spielen Wahrscheinlichkeiten eine entscheidende Rolle, da sie die Entscheidungen der Spieler während des Spiels direkt beeinflussen. Jede mögliche Kartenkombination hat unterschiedliche Chancen aufzutreten, ebenso wie das Erscheinen von Jokern oder der automatische Sieg des Hauses. Um besser zu verstehen, wie diese Elemente das Spiel beeinflussen, betrachten wir die Wahrscheinlichkeiten der klassischen Pokerkombinationen, die Wirkung der Joker und die Chance auf einen automatischen Sieg des Hauses.

Zunächst analysieren wir die begehrtesten Kombinationen und ihre jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Der Royal Flush, eine Sequenz von 10, J, Q, K und A, alle in derselben Farbe, ist die seltenste Kombination und hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 649.740.

Der Straight Flush, eine Sequenz von 5 aufeinanderfolgenden Karten derselben Farbe, tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 72.193 auf. Beide Hände sind extrem schwer zu bilden und haben äußerst geringe Chancen.

Der Vierling (Quadra), der aus 4 Karten mit demselben Wert besteht, hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4.165 und ist eine starke, aber zugänglichere Hand als der Straight Flush. Das Full House, bestehend aus 3 Karten mit demselben Wert und 2 Karten mit einem anderen Wert, hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 694, während der Flush, 5 Karten derselben Farbe, aber nicht in einer Sequenz, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 508 auftritt. Die Escada de Cor, eine Sequenz von 5 aufeinanderfolgenden Karten mit mindestens zwei verschiedenen Farben, hat eine Chance von 1 zu 254, ebenso wie der Straight, eine Sequenz von 5 aufeinanderfolgenden Karten mit unterschiedlichen Farben. Beide Hände sind relativ häufig und bilden oft Spielkombinationen. Andere, häufiger vorkommende Hände wie der Drilling (Trinca) mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 47, zwei Paare mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 21 und das Paar mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2,4 treten viel häufiger auf. Das Paar ist die wahrscheinlichste Kombination und tritt in fast der Hälfte aller Hände auf.

Was die Joker betrifft, die dem Deck hinzugefügt wurden, um die Unvorhersehbarkeit und Dynamik des Spiels zu erhöhen, so liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Joker bei den Gemeinschaftskarten (Flop, Turn oder River) erscheint, bei etwa 4 %, was durchschnittlich einmal alle 25 Hände entspricht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler mindestens einen Joker auf der Hand hat, liegt bei etwa 11 %, da das Deck 2 Joker enthält. Schließlich gibt es die Möglichkeit eines automatischen Sieges des Hauses, der auftritt, wenn alle 3 Joker unter den Gemeinschaftskarten erscheinen. Obwohl dies äußerst selten ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 0,0005 %, würde dies bedeuten, dass das Haus die Runde gewinnt, ohne dass weitere Einsätze oder Entscheidungen der Spieler erforderlich sind. Wenn jedoch nur 1 oder 2 Joker unter den Gemeinschaftskarten erscheinen, werden sie durch normale Karten ersetzt, sodass das Spiel ohne äußere Eingriffe fortgesetzt werden kann.

IV. Abschließende Gedanken

Die Schaffung von Pôquer Araruna war eine Reise der Experimentierung und des Lernens. Das Spiel entstand aus einem einfachen Moment, entwickelte sich jedoch zu einer dynamischen und einzigartigen Erfahrung, die voller Strategien und unvorhersehbarer Entscheidungen steckt, durch die Hinzufügung von Jokern und die schrittweise Offenlegung der Gemeinschaftskarten. Jedes Detail wurde mit dem Ziel bedacht, dem klassischen Pokerspiel eine besondere Note zu verleihen, sodass Spieler aller Erfahrungsstufen sich auf unterhaltsame und herausfordernde Weise einbringen können.

Im Verlauf der Entwicklung ging es nicht nur darum, ein Spiel zu erschaffen, sondern auch eine Philosophie der Gemeinschaft und Solidarität zu integrieren. Daher haben wir eine besondere Regel eingeführt: Wenn das Haus gewinnt, haben die Spieler, die sich nicht in Kasinos aufhalten, die Möglichkeit, eine Pfarrei oder wohltätige Institution als Empfänger der Gewinne auszuwählen. Diese Entscheidung soll das Spiel nicht nur zu einer Gelegenheit für Unterhaltung machen, sondern auch einen Moment schaffen, um zu etwas Größerem beizutragen und denen zu helfen, die es am meisten brauchen.

Auf diese Weise geht Pôquer Araruna über den bloßen Spaß hinaus; es wird zu einer Möglichkeit, Einheit, Kameradschaft und Solidarität unter den Spielern zu fördern. Ich hoffe, dass die Menschen beim Spielen nicht nur Freude finden, sondern auch die Zufriedenheit erleben, einen Unterschied im Leben anderer zu machen, selbst in den Freizeitmomenten.

Poker Araruna (Versione in Italiano)

I. Introduzione

In una tranquilla domenica, mentre il mondo esterno sembrava seguire il suo ritmo frenetico, mi ritrovai seduto al tavolo, osservando attentamente le 52 carte di un mazzo standard. C'era qualcosa di intrigante in quel mazzo, ma allo stesso tempo sentivo che ci poteva essere di più, qualcosa che

trasformasse il gioco in un'esperienza nuova. Fu allora che ebbi l'idea: perché non aggiungere due jolly al mazzo? In questo modo, il mazzo avrebbe avuto 54 carte, creando nuove possibilità e sfide per i giocatori.

Il Poker Araruna nacque in modo semplice, durante quella mattina di domenica, come un tentativo di rendere il classico gioco del poker più dinamico, aggiungendo un ulteriore strato di strategia e imprevedibilità. L'uso dei jolly, però, non doveva essere solo un elemento di sostituzione comune. Volevo che avessero un ruolo fondamentale nel modo in cui il gioco si svolgeva. Il jolly poteva essere invocato in modi diversi, a seconda di quanti ne riceveva il giocatore, generando una tensione unica a ogni mano. Un jolly poteva influenzare il gioco senza permettere ai giocatori di abbandonare; due jolly triplicavano le puntate, rendendo tutto più rischioso; e tre jolly, in una situazione estrema, creavano un dilemma strategico, con la possibilità di bluffare e la costante minaccia di perdere la mano.

Inoltre, decisi di includere una meccanica in cui le carte comuni venissero rivelate gradualmente, man mano che i giocatori puntavano. L'idea era che le puntate per rivelare ogni carta comune creassero una dinamica di gioco più coinvolgente e imprevedibile, in cui ogni decisione di puntata poteva cambiare il corso della partita.

Durante il processo, il gioco si è adattato con regole che cercavano di bilanciare l'imprevedibilità dei jolly con la necessità di prendere decisioni strategiche basate sulle carte comuni. Ogni scelta rappresentava un'opportunità per cercare di ingannare l'avversario o per sfruttare la fortuna a proprio favore, e volevo che i giocatori provassero questa tensione a ogni mano.

Anche se il gioco è nato in una mattina tranquilla, lontano da qualsiasi grande aspettativa, è con umiltà che condivido il Poker Araruna. L'obiettivo non era creare qualcosa di grandioso, ma piuttosto un'esperienza divertente, capace di offrire risate e momenti di tensione tra amici. L'aggiunta dei due jolly, trasformando il mazzo in 54 carte, è stato il punto di partenza per qualcosa di semplice, ma che, spero, possa offrire sfide e divertimento a chiunque decida di provarlo.

II. Poker Araruna - Regole Complete

Mazzo:

- Si gioca con un mazzo standard di 52 carte + 2 jolly, per un totale di 54 carte.
- Il jolly ha valore 0 e non sostituisce nessuna carta. Non forma combinazioni come coppie, tris, scale o colore.

Numero di giocatori:

- Possono partecipare da 2 a 8 giocatori.

Distribuzione iniziale:

- A ogni giocatore vengono distribuite 3 carte in mano.
- Durante il gioco, verranno rivelate 5 carte comuni (flop, turn e river), che possono essere utilizzate da tutti i giocatori per formare la migliore combinazione di 5 carte, includendo le carte della propria mano.

Nel poker, il flop, il turn e il river si riferiscono alle fasi di rivelazione delle carte comuni durante la partita. Il flop avviene dopo il primo giro di puntate, quando vengono scoperte le prime tre carte comuni al centro del tavolo, che tutti i giocatori possono utilizzare per formare la loro migliore combinazione. Dopo il flop, segue un nuovo giro di puntate. Il turn è la quarta carta comune, rivelata dopo un secondo giro di puntate, che offre ulteriori possibilità ai giocatori per creare combinazioni. Infine, il river è la quinta e ultima carta comune, scoperta dopo un terzo giro di puntate. Dopo il river, si svolge l'ultimo giro di puntate, dopodiché i giocatori mostrano le loro mani per determinare il vincitore della mano, utilizzando le migliori combinazioni possibili tra le loro carte personali e le carte comuni.

Obiettivo:

- L'obiettivo del gioco è creare la migliore combinazione di 5 carte utilizzando le proprie carte in mano e le carte comuni, seguendo le combinazioni tradizionali del poker (esempio: coppia, tris, full, ecc.).

Regole Speciali per il Jolly:**1. 1 (uno) Jolly in Mano:**

- Il giocatore invoca il jolly e tutti gli altri giocatori non possono ritirarsi, ma devono continuare il giro.
- Il jolly viene rimesso nel mazzo e il giocatore pesca 1 nuova carta.

2. **2 (due) Jolly in Mano:**

- Il giocatore triplica automaticamente la sua puntata e nessun giocatore può ritirarsi.
- I jolly vengono rimessi nel mazzo e il giocatore pesca 2 nuove carte.

3. **3 (tre) Jolly in Mano:**

Quando un giocatore riceve 3 jolly nella sua mano iniziale, si trova in una situazione unica e altamente rischiosa, piena di tensione e strategia. Questa circostanza crea un grande dilemma, poiché, sebbene i jolly non possano formare combinazioni con altre carte, la loro presenza può scatenare una serie di eventi imprevedibili. Ecco come funziona questa regola nel dettaglio:

- **Restituzione dei Jolly al Mazzo:**

Quando un giocatore ha 3 jolly nella sua mano, è obbligato a restituirli al mazzo. Questo serve a garantire che le carte del gioco vengano gestite in modo equo ed equilibrato, evitando che il jolly venga utilizzato come sostituto per combinazioni tradizionali come coppia o tris.

- **Pesca di 3 Nuove Carte:**

Dopo aver restituito i 3 jolly al mazzo, il giocatore pesca 3 nuove carte, mantenendo la fluidità del gioco e offrendo l'opportunità di migliorare la propria mano. Queste carte possono rivelarsi fondamentali per formare una combinazione vincente, a seconda della fortuna o dell'abilità del giocatore.

- **Rischio del Jolly:**

Il rischio maggiore si verifica se, dopo aver pescato le 3 nuove carte, il giocatore riceve nuovamente un jolly. In questo caso, perde automaticamente la mano, indipendentemente dalle altre carte che possiede o dalle carte comunitarie.

Questo effetto di perdita si attiva solo durante lo showdown, ovvero nel momento in cui tutti i giocatori rivelano le proprie mani alla fine della mano. Tuttavia, il giocatore ha la possibilità di continuare a bluffare fino allo showdown, cercando di indurre gli avversari a ritirarsi prima che la sua mano venga rivelata.

- **Strategia di Bluff:**

Il bluff è un elemento fondamentale in questo scenario, poiché il giocatore può cercare di ingannare gli altri giocatori affinché si ritirino prima

della rivelazione delle carte. Se riesce a convincere gli altri giocatori a ritirarsi dalla mano prima dello showdown, vince la puntata anche se ha un jolly nella propria mano.

➤ **Rinuncia degli Altri Giocatori:**

Se tutti gli altri giocatori si ritirano prima dello showdown, il giocatore con i 3 jolly può vincere la mano senza dover rivelare le proprie carte, sfruttando il bluff e una strategia di manipolazione delle puntate. Questo crea una dinamica di gioco in cui la psicologia e il comportamento dei giocatori diventano importanti quanto le carte in mano.

➤ **Momento di Alta Tensione:**

La rivelazione delle carte, chiamata showdown, rappresenta il culmine della mano. Se il giocatore con i 3 jolly non è riuscito a ingannare gli avversari e se un jolly appare tra le sue carte dopo il turn o il river, perde definitivamente la mano.

Se non compare alcun jolly nelle nuove carte, il giocatore avrà la possibilità di competere con la propria mano, facendo aumentare esponenzialmente le puntate e i rischi. La possibilità di perdere tutto in qualsiasi momento rende il gioco ancora più imprevedibile.

➤ **Strategia di Gioco:**

Le puntate in questo scenario diventano estremamente tese, poiché i giocatori sanno che, se il giocatore con 3 jolly è abbastanza astuto, potrebbe riuscire a vincere senza rivelare la propria mano, costringendo gli altri a ritirarsi.

Questo mette i giocatori in una posizione delicata, dove, oltre a considerare le carte che hanno in mano, devono prestare attenzione al comportamento e alla strategia degli avversari, valutando se il giocatore con i 3 jolly stia bluffando o meno.

4. Vittoria Automatica della Casa:

Nel Pôquer Araruna, la vittoria automatica della casa è uno degli elementi più intriganti e impattanti del gioco, portando una dinamica inaspettata e ad alta tensione. Quando 3 jolly appaiono tra le carte comuni, la casa vince automaticamente e tutti i giocatori perdono le scommesse. Tuttavia, esistono regole dettagliate su come gestire la presenza di 1 o 2 jolly tra le carte comuni. Ecco la descrizione completa delle situazioni possibili:

➤ **Apparizione di 3 Jolly tra le Carte Comuni:**

Se, in qualsiasi momento del gioco, le 3 carte jolly appaiono tra le carte comuni (flop, turn o river), la casa vince automaticamente. Questo termina immediatamente il turno e tutti i giocatori perdono le scommesse fatte fino a quel momento.

Questa situazione impedisce a qualsiasi giocatore di formare combinazioni valide con le carte comuni, poiché i jolly non possono essere utilizzati per formare coppie, tris, sequenze o scale colore. La presenza dei tre jolly rende qualsiasi tentativo di ottenere una mano vincente impossibile, portando alla vittoria automatica della casa.

➤ Apparizione di 1 o 2 Jolly tra le Carte Comuni:

Quando 1 o 2 jolly appaiono tra le carte comuni, questo impedisce qualsiasi combinazione valida di carte, poiché i jolly non possono essere utilizzati per formare combinazioni come coppie, tris, full house o qualsiasi altra mano.

➤ Trattamento di 1 Jolly:

Se appare solo 1 jolly tra le carte comuni, la casa deve scartarlo immediatamente. Il jolly viene rimosso dal gioco e la casa mescola il mazzo per pescare una nuova carta al posto del jolly.

Questa nuova carta non può essere un jolly, poiché la casa ha solo 3 jolly in totale, e ciò garantirebbe che la regola della vittoria automatica non venga compromessa. Se, per qualche motivo, il mazzo restituisse un jolly, verrà scartato di nuovo e la casa pescherà una nuova carta successiva.

➤ Trattamento di 2 Jolly:

Se appaiono 2 jolly tra le carte comuni, la casa deve scartarli entrambi. In questo caso, i 2 jolly vengono rimossi dal gioco e il mazzo viene mescolato nuovamente, con la casa che pesca 2 nuove carte per sostituire i jolly scartati.

Come nel caso di 1 jolly, le nuove carte pescate non possono essere jolly, poiché il mazzo ha solo 3 jolly in totale. Se una di queste nuove carte è un jolly, verrà scartata e il processo continuerà fino a quando due carte valide verranno estratte dal mazzo.

➤ Situazione dei 3 Jolly:

Se, dopo il processo di scarto e sostituzione delle carte, la casa pesca il terzo jolly (l'ultimo rimasto nel mazzo), esso verrà scartato immediatamente e la casa pescherà una nuova carta successiva.

Questo garantisce che il jolly non venga utilizzato per formare alcuna combinazione o per causare un'altra vittoria automatica della casa. La regola della vittoria automatica della casa si applica solo se tutti e 3 i jolly sono sulla tavola come carte comuni, e non se solo 1 o 2 di essi appaiono.

➤ Processo fino alle 5 carte comuni:

Durante i giri di scommesse e la rivelazione delle carte comuni (flop, turn e river), se c'è la necessità di sostituire uno o più jolly, la casa seguirà la procedura di scartare i jolly e mescolare il mazzo per pescare carte valide.

Quando le 5 carte comuni sono rivelate e non ci sono jolly tra di esse, le scommesse continuano e il gioco procede secondo le combinazioni tradizionali del poker.

➤ Impatto sulle strategie dei giocatori:

Il fatto che la casa possa vincere automaticamente rivelando 3 jolly crea una dinamica di gioco tesa e imprevedibile, poiché tutti i giocatori sono consapevoli che le carte comuni possono rovinare le loro possibilità di vittoria in qualsiasi momento. Questo aspetto può dissuadere i giocatori dal fare grosse scommesse nelle prime fasi, poiché la possibilità di una vittoria automatica della casa è sempre presente.

Il trattamento dei jolly durante il gioco mette anche i giocatori in una posizione delicata. Se una carta comune è un jolly, il giocatore potrebbe trovarsi in una situazione in cui la sua mano perde valore, e deve adattarsi rapidamente alle nuove condizioni del gioco, scommettendo in modo più aggressivo o cercando di bluffare per costringere gli altri giocatori a ritirarsi.

5. Poker "Sorpresa" - Regole Speciali:

Le carte comuni non vengono rivelate immediatamente. Invece, la casa richiede che i giocatori scommettano una quantità specifica per rivelare ciascuna carta comune.

Prima carta comune: Per rivelare la prima carta comune, i giocatori devono raccogliere X gettoni (es.: 10 gettoni). Quando l'importo viene raggiunto, la carta viene rivelata.

Seconda carta comune: Per rivelare la seconda carta comune, i giocatori devono raccogliere Y gettoni (es.: 15 gettoni). Il processo di raccolta dei gettoni e rivelazione si ripete per la terza, quarta e quinta carta comune, con i valori che aumentano progressivamente (es.: 20 gettoni per la terza carta).

Obiettivo della Scommessa: Il sistema di scommesse per aprire le carte comuni aumenta la strategia, poiché i giocatori devono bilanciare le loro scommesse e cercare di influenzare gli altri giocatori affinché contribuiscano con i gettoni necessari per rivelare le carte.

6. Combinazioni Possibili:

- ❖ **Royal Flush** (sequenza di 10, J, Q, K, A, tutti dello stesso seme)
- ❖ **Straight Flush** (sequenza di 5 carte dello stesso seme)
- ❖ **Quattro** (4 carte dello stesso valore)
- ❖ **Full House** (3 carte dello stesso valore + 2 carte di un altro valore)
- ❖ **Flush** (5 carte dello stesso seme, ma non in sequenza)
- ❖ **Scala Colore (sequenza colorata)** (sequenza di 5 carte consecutive con almeno due semi uguali)
- ❖ **Straight** (sequenza di 5 carte consecutive, ma con semi diversi)
- ❖ **Tris** (3 carte dello stesso valore)
- ❖ **Due Paia** (2 paia di carte dello stesso valore)
- ❖ **Coppia** (2 carte dello stesso valore)

7. Esempio di Partita:

- Il gioco inizia con ogni giocatore che riceve 3 carte.
- Il giocatore con 1 jolly invoca il jolly e tutti gli altri giocatori non possono ritirarsi e devono continuare.
- Un altro giocatore con 2 jolly triplica la scommessa e nessuno può ritirarsi.
- Un terzo giocatore con 3 jolly restituisce le carte al mazzo e pesca 3 nuove carte.
- Se 3 jolly appaiono tra le carte comuni, la casa vince automaticamente.

Le carte comuni vengono rivelate gradualmente, man mano che i giocatori scommettono per sbloccare ciascuna delle 5 carte comuni.

III. Probabilità

Nel Poker Araruna, le probabilità giocano un ruolo fondamentale, influenzando direttamente le decisioni dei giocatori durante la partita. Ogni combinazione possibile di carte ha una probabilità diversa di verificarsi, così come l'apparizione dei jolly e la possibilità di una vittoria automatica della casa. Per capire meglio come questi elementi influenzano il gioco, esploreremo le

probabilità delle combinazioni classiche del poker, l'impatto dei jolly e la probabilità di vittoria automatica della casa.

Innanzitutto, analizziamo le combinazioni più desiderate e le rispettive probabilità. Il Royal Flush, una sequenza di 10, J, Q, K e A, tutte dello stesso seme, è la combinazione più rara e ha una probabilità di 1 su 649.740. Il Straight Flush, che è una sequenza di 5 carte consecutive dello stesso seme, si verifica con una probabilità di 1 su 72.193. Entrambe le mani sono estremamente difficili da formare, con probabilità molto basse. La Quadra, che consiste in 4 carte dello stesso valore, ha una probabilità di 1 su 4.165, ed è una mano forte, ma più accessibile rispetto al Straight Flush.

Il Full House, composto da 3 carte dello stesso valore e 2 di un altro valore, ha una probabilità di 1 su 694, mentre il Flush, che sono 5 carte dello stesso seme, ma non necessariamente in sequenza, si verifica con una probabilità di 1 su 508. La Scala di Colore, una sequenza di 5 carte consecutive con almeno due semi uguali, ha una probabilità di 1 su 254, così come lo Straight, che è una sequenza di 5 carte consecutive, ma con semi diversi. Entrambe queste mani sono piuttosto comuni e formano combinazioni frequenti nel gioco.

Altre mani più comuni, come la Trinca (1 su 47), i Due Paia (1 su 21) e il Paio (1 su 2,4), hanno una probabilità significativamente più alta di verificarsi. Il Paio, ad esempio, è la combinazione più probabile, verificandosi in quasi metà delle mani.

Per quanto riguarda i jolly, che sono aggiunti al mazzo per aumentare l'imprevedibilità e il dinamismo del gioco, la probabilità che un jolly appaia nelle carte comuni (flop, turn o river) è di circa il 4%, che equivale a una volta ogni 25 mani, in media. Per quanto riguarda le mani dei giocatori, la probabilità di avere almeno un jolly è di circa l'11%, considerando che il mazzo contiene 2 jolly.

Infine, esiste la possibilità di vittoria automatica della casa, che si verifica quando i 3 jolly appaiono tra le carte comuni. Sebbene questo sia estremamente raro, con una probabilità di circa lo 0,0005%, se si verifica, la casa vince automaticamente il giro senza la necessità di ulteriori scommesse o decisioni da parte dei giocatori. Tuttavia, se solo 1 o 2 jolly appaiono tra le carte comuni, vengono sostituiti con carte normali, garantendo che il gioco continui senza interferenze esterne.

IV. Conclusione

La creazione del Poker Araruna è stata un viaggio di sperimentazione e apprendimento. Il gioco è nato da un momento semplice, ma si è trasformato in un'esperienza dinamica e unica, ricca di strategie e decisioni imprevedibili, con l'aggiunta dei jolly e la rivelazione graduale delle carte comuni. Ogni dettaglio è stato pensato per aggiungere un tocco speciale al classico gioco del poker, permettendo a giocatori di tutti i livelli di coinvolgersi in modo divertente e stimolante.

Durante lo sviluppo, l'idea non era solo quella di creare un gioco, ma anche di incorporare una filosofia di comunità e solidarietà. Per questo motivo, è stata inclusa una regola speciale: quando la casa vince, i giocatori che non sono nei casinò hanno la possibilità di scegliere una parrocchia o un'istituzione di beneficenza come beneficiaria della vittoria. Questa decisione mira a rendere il gioco non solo un'opportunità di intrattenimento, ma anche un momento per contribuire a qualcosa di più grande, aiutando chi ne ha più bisogno.

Con ciò, il Poker Araruna va oltre il semplice divertimento; si trasforma in un modo per promuovere l'unità, lo spirito di cameratismo e la solidarietà tra i giocatori. Spero che, giocandolo, le persone non trovino solo divertimento, ma anche la soddisfazione di poter fare la differenza nella vita di altri, anche nei momenti di svago.

פוקר אררונה (גרסה בעברית)

א. הקדמה

ביום ראשון שקט, בעוד שהעולם בחוץ נראה שצעד בקצב מהיר, מצאתי את עצמי יושב ליד השולחן, בוחן בקפידה את 52 הקלפים של חפיסת קלפים רגילה. היה משהו מעניין בקבוצה הזו של קלפים, אך בו בזמן הרגשתי שיכול להיות יותר, משהו שיכול להפוך את המשחק לחוויה חדשה. אז עלתה לי רעיון: למה לא להוסיף שני ג'וקר לחפיסה? כך, החפיסה תהפוך ל-54 קלפים, וממילא אני יכול ליצור אפשרויות ואתגרים חדשים לשחקנים.

פוקר אררונה נולד בצורה פשוטה, במהלך אותו בוקר יום ראשון, כניסיון להפוך את המשחק הקלאסי של פוקר למשהו דינמי יותר, עם שכבת אסטרטגיה ובלתי צפיות נוספת. השימוש בג'וקרים, עם זאת, לא היה אמור להיות רק אלמנט של החלפה רגילה. רציתי שהם ימלאו תפקיד חשוב בדרך שבה המשחק מתפתח. הג'וקר יכול היה להיות מופעל בדרכים שונות, תלוי בכמה ג'וקרים היו ביד השחקן, וזה היה יוצר מתח ייחודי בכל סיבוב. ג'וקר אחד יכול היה להשפיע על המשחק מבלי לאפשר לשחקנים לוותר; שני ג'וקרים הכפילו את ההימורים, מה שהפך את הכל ליותר

מסוכן; ושלושה ג'וקרים, בסיטואציה קיצונית, היו יוצרים דילמה אסטרטגית, עם האפשרות להטעות ולסיכון מתמיד להפסיד את הסיבוב.

בנוסף, החלטתי לכלול מנגנון שבו הקלפים הקהילתיים יחשפו בהדרגה, כששחקנים מהמרים. הרעיון היה שההימורים לחשוף כל קלף קהילתי ייצרו דינמיקה משחק יותר מעורבת ובלתי צפויה, שבה כל החלטת הימור יכולה לשנות את כיוון המשחק.

לאורך התהליך, המשחק התאזן, עם חוקים שנועדו לאזן את הבלתי צפוי של הג'וקרים עם הצורך לקבל החלטות אסטרטגיות בהתבסס על הקלפים הקהילתיים. כל בחירה הייתה הזדמנות לנסות להטעות את היריב או לנצל את המזל לטובתך, ורציתי שהשחקנים ירגישו את המתח הזה בכל סיבוב.

למרות שהמשחק נולד בבוקר שקט, רחוק מכל ציפייה גדולה, אני משתף בצניעות את פוקר ארארונה. המטרה לא הייתה ליצור משהו יומרני, אלא חוויה כיפית שיכולה להציע צחוקים ורגעים של מתח בין חברים. הוספת שני הג'וקרים, שהפכה את החפיסה ל-54 קלפים, הייתה נקודת הפתיחה למשהו פשוט, אבל שאני מקווה שיכול ליצור אתגרים וכיף למי שיתנסה לשחק

פוקר ארארונה - חוקים מלאים .II

חפיסת קלפים

המשחק נערך עם חפיסת קלפים רגילה של 52 קלפים + 2 ג'וקרים, סך הכל 54 קלפים. הג'וקר שווה 0 ואינו מחליף שום קלף. הוא לא יוצר קומבינציות כמו זוגות, שלשות, רצפים או פלאשים.

מספר שחקנים

מ-2 עד 8 שחקנים יכולים להשתתף במשחק

חלוקה ראשונית

כל שחקן מקבל 3 קלפים ליד. לאורך המשחק, יחשפו 5 קלפים קהילתיים (פלופ, טרן וריבר), שניתן להשתמש בהם על ידי כל השחקנים כדי ליצור את הקומבינציה הטובה ביותר של 5 קלפים, כולל הקלפים שבידו של כל שחקן.

בפוקר, הפלופ, טרן וריבר מתייחסים לשלבי חשיפת הקלפים הקהילתיים במהלך המשחק. הפלופ מתרחש לאחר סיבוב ההימורים הראשון, כאשר נחשפים שלושה קלפים קהילתיים ראשונים במרכז השולחן, שכל השחקנים יכולים להשתמש בהם כדי ליצור את היד הטובה ביותר שלהם. לאחר הפלופ, יש סיבוב הימורים נוסף. הטרן הוא הקלף הקהילתי הרביעי, שנחשף לאחר סיבוב הימורים שני, ומביא אפשרויות נוספות לשחקנים ליצור קומבינציות. ולבסוף, הריבר הוא הקלף הקהילתי החמישי והאחרון, שנחשף לאחר סיבוב הימורים שלישי. לאחר הריבר, מתרחש סיבוב ההימורים האחרון, ואז השחקנים חושפים את הידיים שלהם כדי לקבוע את המנצח בסיבוב, תוך שימוש בקומבינציות הטובות ביותר האפשריות בין הקלפים שלהם והקלפים הקהילתיים.

מטרה

מטרת המשחק היא ליצור את הקומבינציה הטובה ביותר של 5 קלפים תוך שימוש בקלפים שבידך ובקלפים הקהילתיים, לפי הקומבינציות המסורתיות של פוקר (לדוגמה: זוג, שלשה, פלאהוס, וכו').

חוקים מיוחדים עבור הג'וקר

1. ג'וקר אחד ביד

השחקן מזמן את הג'וקר ושאר השחקנים לא יכולים לוותר וצריכים להמשיך בסיבוב הג'וקר מוחזר לחפיסה והמשחקן שולף קלף חדש.

2. שני ג'וקרים ביד

השחקן מכפיל אוטומטית את ההימור שלו ואף שחקן לא יכול לוותר הג'וקרים מוחזרים לחפיסה והמשחקן שולף שני קלפים חדשים.

3. שלושה ג'וקרים ביד:

כאשר שחקן מקבל שלושה ג'וקרים ביד ההתחלתית שלו, הוא נתקל במצב ייחודי ומסוכן מאוד, מלא במתח ואסטרטגיה. מצב זה יוצר דילמה גדולה, שכן למרות שהג'וקרים לא יוצרים קומבינציות עם קלפים אחרים, נוכחותם יכולה להוביל לרצף של אירועים בלתי צפויים.

ראה איך פועל החוק הזה בפירוט

החזרת הג'וקרים לחפיסה

כאשר לשחקן יש שלושה ג'וקרים בידו, הוא חייב להחזיר את שלושת הג'וקרים לחפיסה. הדבר קורה כד שהקלפים במשחק ימשכו באופן הוגן ומאוזן, ולא יינתן לג'וקר לשמש כתחליף לקומבינציות מסורתיות אחרות, כמו זוג או שלשה.

שליפת שלושה קלפים חדשים

לאחר החזרת שלושת הג'וקרים לחפיסה, השחקן שולף שלושה קלפים חדשים מהחפיסה, שומרים על זרימת המשחק ומאפשרים לשחקן לשפר את היד שלו. קלפים אלו עשויים להיות קריטיים ליצירת קומבינציה מנצחת, תלוי במזל או בכישוריו של השחקן.

סיכון הג'וקר

הסיכון הגדול ביותר מתרחש אם, לאחר שליפת שלושת הקלפים החדשים, השחקן יקבל שוב ג'וקר. במקרה כזה, הוא מאבד אוטומטית את הסיבוב, ללא קשר לקלפים אחרים שיש לו ביד או לקלפים הקהילתיים.

אפקט ההפסד הזה מפעיל רק בשעת השואדאון, כלומר ברגע שבו כל השחקנים חושפים את הידיים שלהם בסוף הסיבוב. עם זאת, השחקן יכול לבחור להמשיך להטעות עד השואדאון, בניסיון לגרום ליריבו לוותר לפני חשיפת היד שלו.

אסטרטגיית הטעיה

ההטעיה היא אלמנט בסיסי בסצנה הזו, שכן השחקן יכול לנסות להטעות את השחקנים האחרים על מנת לגרום להם לוותר לפני חשיפת הקלפים. אם הוא מצליח לשכנע את השחקנים האחרים לוותר בסיבוב לפני השואדאון, הוא זוכה בהימור גם אם הג'וקר נמצא בידו.

ויתור של שחקנים אחרים

אם כל השחקנים האחרים מוותרים לפני השואדאון, השחקן עם שלושת הג'וקרים יכול לנצח את הסיבוב מבלי לחשוף את קלפיו, תוך ניצול הטעיה ואסטרטגיית מניפולציה של ההימורים. זה יוצר דינמיקה של משחק שבה הפסיכולוגיה והתנהגות השחקנים הופכים להיות חשובים לא פחות מהקלפים שבידם.

רגע של מתח גבוה

חשיפת הקלפים, המכונה שואדאון, היא שיא הסיבוב. אם השחקן עם שלושת הג'וקרים לא הצליח להטעות את היריבים ואם ג'וקר מופיע בין קלפיו לאחר הטרן או הריבר, הוא מפסיד באופן סופי אם לא יופיע ג'וקר בקלפים החדשים, השחקן יקבל הזדמנות להתחרות עם ידו, דבר שיגרום להימורים ולסיכונים. לעלות בצורה אקספוננציאלית, כיוון שהאפשרות להפסיד הכל בכל רגע הופכת את המשחק לבלתי צפוי הרבה יותר.

אסטרטגיית המשחק

ההימורים בסצנה הזו הופכים למתוחים במיוחד, שכן השחקנים יודעים שאם השחקן עם שלושת הג'וקרים מספיק פיקח, הוא יכול לזכות מבלי לחשוף את ידו, ולכפות על אחרים לוותר. זה שם את השחקנים במצב רגיש, שבו, מעבר לקלפים שהם מחזיקים, הם חייבים לשים לב להתנהגות ולאסטרטגיה של השחקנים האחרים, ולשקול אם השחקן עם שלושת הג'וקרים מטעה או לא.

4. ניצחון אוטומטי של הבית

בפוקר ארארונה, ניצחון אוטומטי של הבית הוא אחד האלמנטים המרתקים והמשפיעים ביותר במשחק, שמביא דינמיקה בלתי צפויה ומלאה במתח. כאשר שלושה ג'וקרים מופיעים בין הקלפים הקהילתיים, הבית מנצח אוטומטית וכל השחקנים מפסידים את ההימורים שלהם. עם זאת, ישנם חוקים מפורטים לגבי איך להתמודד עם ג'וקר אחד או שניים בין הקלפים הקהילתיים. הנה התיאור המלא של הסיטואציות האפשריות.

➤ הופעת 3 ג'וקרים בקלפים הקהילתיים

אם, בכל שלב במשחק, שלושת הג'וקרים יופיעו בין הקלפים הקהילתיים (פלופ, טרן או ריבר), הבית מנצח אוטומטית. זה מסיים מיד את הסיבוב וכל השחקנים מפסידים את ההימורים שלהם עד לאותו רגע.

סיטואציה זו מונעת מכל שחקן ליצור קומבינציות תקפות עם הקלפים הקהילתיים, מכיוון שהג'וקרים לא יכולים לשמש ליצירת זוגות, שלשות, סטרייטים או פלאשים. נוכחותם של שלושת הג'וקרים הופכת כל ניסיון ליצור יד מנצחת לבלתי אפשרי, מה שמוביל לניצחון אוטומטי של הבית.

הופעת ג'וקר אחד או שניים בקלפים הקהילתיים

כאשר ג'וקר אחד או שניים מופיעים בקלפים הקהילתיים, זה מונע כל יצירת קומבינציה תקפה של קלפים, שכן הג'וקרים לא יכולים לשמש ליצירת קומבינציות כמו זוגות, שלשות, פול האוס או כל יד אחרת.

טיפול בג'וקר

אם רק ג'וקר אחד יופיע בין הקלפים הקהילתיים, הבית צריך להסיר אותו מיידית. הג'וקר יוסר מהמשחק ואז הבית יערבל את הקלפים וימשוך קלף חדש במקומו.

הקלף החדש לא יכול להיות ג'וקר, מכיוון שלבית יש רק שלושה ג'וקרים בסך הכל, וזו הדרך להבטיח שהחוק של הניצחון האוטומטי לא יופר. אם, במקרה, הקלף שיימשך יהיה ג'וקר, הוא יוסר שוב והבית ימשוך קלף חדש נוסף.

טיפול בשני ג'וקרים

אם יופיעו שני ג'וקרים בין הקלפים הקהילתיים, הבית צריך להסיר את שניהם. במקרה כזה, שני הג'וקרים יוסרו מהמשחק והקופה תערבל מחדש, כאשר הבית ימשוך שני קלפים חדשים כדי להחליף את הג'וקרים שהוסרו.

כמו במקרה של ג'וקר אחד, הקלפים החדשים לא יכולים להיות ג'וקרים, מכיוון שלבית יש רק שלושה ג'וקרים בסך הכל. אם אחד מהקלפים החדשים יהיה ג'וקר, הוא יוסף שוב וההליך יימשך עד שהשניים יהיו קלפים תקפים שנמשכים מהקופה.

מצב של שלושה ג'וקרים
אם, לאחר תהליך ההסרה וההחלפה של קלפים, הבית ימשוך את הג'וקר השלישי (האחרון שנשאר בקופה), הוא יוסר מיד והבית ימשוך קלף חדש נוסף.
זאת כדי להבטיח שהג'וקר לא ייעשה בו שימוש ליצירת קומבינציה או לגרום לניצחון אוטומטי של הבית. חוק הניצחון האוטומטי של הבית חל רק אם שלושת הג'וקרים נמצאים על השולחן כקלפים קהילתיים, ולא אם רק אחד או שניים מהם מופיעים.

תהליך עד חמשת הקלפים הקהילתיים

לאורך סבבי ההימורים וחשיפת הקלפים הקהילתיים (פלאופ, טרן ונהר), אם יש צורך להחליף ג'וקרים, הבית יעקוב אחרי ההליך של הסרת הג'וקרים ויערבל את הקופה כדי למשוך קלפים תקפים.

כאשר כל חמשת הקלפים הקהילתיים נחשפים ואין בהם ג'וקרים, ההימורים ממשיכים והמשחק מתקדם לפי הקומבינציות המסורתיות של פוקר.

השפעה על אסטרטגיות השחקנים

העובדה שהבית יכול לנצח אוטומטית על ידי חשיפת שלושה ג'וקרים יוצרת דינמיקה משחק מתוחה ובלתי צפויה, כי כל השחקנים מודעים לכך שהקלפים הקהילתיים יכולים לשים קץ לסיכוייהם לניצחון בכל רגע. היבט זה עשוי להרתיע את השחקנים מלהמר גבוה בסבבים הראשונים, מכיוון שתמיד ישנה אפשרות לניצחון אוטומטי של הבית.

הטיפול בג'וקרים במהלך המשחק גם שם את השחקנים במצב עדין. אם קלף קהילתי הוא ג'וקר, השחקן עשוי למצוא את עצמו במצב שבו היד שלו מאבדת ערך, והוא חייב להתאים את עצמו במהרה לתנאי המשחק.. החדשים, להמר בצורה אגרסיבית יותר או לנסות להטעות כדי להכריח את השחקנים האחרים לפרוש.

5. פוקר "הפתעה" - חוקים מיוחדים

פוקר "הפתעה" - חוקים מיוחדים

הקלפים הקהילתיים לא נחשפים מיד. במקום זאת, הבית דורש מהשחקנים להמר סכום מסוים על מנת לחשוף כל קלף קהילתי.

אסימונים X הקלף הקהילתי הראשון: על מנת לחשוף את הקלף הקהילתי הראשון, על השחקנים לאסוף - (לדוג' 10 אסימונים). ברגע שהסכום הושג, הקלף נחשף.

אסימונים (לדוג' 15 אסימונים). Y הקלף הקהילתי השני: לחשוף את הקלף השני, על השחקנים לאסוף - תהליך זה חוזר על עצמו גם לקלפים השלישי, הרביעי והחמישי, כשערך ההימורים עולה בהדרגה (לדוג' 20 אסימונים עבור הקלף השלישי).

מטרת ההימור: מערכת ההימורים לצורך חשיפת הקלפים הקהילתיים מעלה את האסטרטגיה, שכן השחקנים צריכים לאזן בין ההימורים שלהם ולנסות להשפיע על שחקנים אחרים על מנת שיתרמו את האסימונים הנדרשים לחשיפת הקלפים.

6. קומבינציות אפשריות

(כולם מאותו סוג, A, K, Q, J, רצף של עשר) רויאל פלאש

סטרייט פלאש (רצף של חמש קלפים מאותו סוג)

קוואדרה (ארבעה קלפים מאותו ערך)

פול האוס (שלושה קלפים מאותו ערך + שני קלפים מערך שונה)

פלש (חמש קלפים מאותו סוג, אך לא ברצף)

סטרייט צבע (רצף צבעוני) (רצף של חמש קלפים עוקבים עם לפחות שני סוגים זהים)

סטרייט (רצף של חמש קלפים עוקבים, אך עם סוגים שונים)

טרינקה (שלושה קלפים מאותו ערך)

שני זוגות (שני זוגות קלפים מאותו ערך)

זוג (שני קלפים מאותו ערך)

7. דוגמת משחק

המשחק מתחיל כאשר כל שחקן מקבל שלוש קלפים

השחקן עם קלף "ג'וקר" מפעיל את הג'וקר וכל השחקנים האחרים לא יכולים לפרוש וצריכים להמשיך לשחק.

שחקן נוסף עם שני ג'וקרים מכפיל את ההימור ואין מישהו שיכול לפרוש

שחקן שלישי עם שלושה ג'וקרים מחזיר את הקלפים לערימה ומושך שלושה קלפים חדשים

אם שלושה ג'וקרים מופיעים בין הקלפים הקהילתיים, הבית מנצח אוטומטית

הקלפים הקהילתיים נחשפים בהדרגה, בהתאם להימורים שהשחקנים עושים על מנת לפתוח כל אחד מחמשת הקלפים הקהילתיים

III. הסתברויות

בפוקר ארארונה, הסתברויות ממלאות תפקיד מרכזי ומשפיעות ישירות על ההחלטות שהשחקנים מקבלים במהלך המשחק. לכל קומבינציה אפשרית של קלפים יש סיכוי שונה להתרחש, כמו גם להופעת הקלפים ה"פרועים" (ג'וקרים) והאפשרות לניצחון אוטומטי של הבית. כדי להבין כיצד אלמנטים אלה משפיעים על המשחק, ננתח את ההסתברויות של הקומבינציות הקלאסיות בפוקר, את השפעת הג'וקרים ואת הסיכוי לניצחון אוטומטי של הבית

Royal (***) ראשית, נבחן את הקומבינציות המבוקשות ביותר והסיכויים להתרחשותן. ***רויאל פלאש כולם מאותה סדרה, היא הקומבינציה הנדירה ביותר עם הסתברות של 1 ל- 10^6 (Royal Flush), רצף של חמישה קלפים עוקבים מאותה (***) ל-649,740. לעומת זאת, ***סטרייט פלאש סדרה, מתרחש בהסתברות של 1 ל-72,193. שתי הידיים הללו נדירות מאוד וקשה מאוד להשיג

הכוללת 4 קלפים בעלי אותו ערך, מופיעה בהסתברות של 1 ל- 4^4 (***) רביעייה (***) "4,165, מה שהופך אותה ליד חזקה אך זמינה יותר בהשוואה ל-סטרייט פלאש

המורכב משלושה קלפים בעלי אותו ערך ושני קלפים בעלי ערך (***) פול האוס (***) שונה, מופיע בהסתברות של 1 ל-694

חמישה קלפים מאותה סדרה שאינם בהכרח ברצף, מופיע בהסתברות של 1 ל- (Flush) **פלאש** 508.

רצף של חמישה קלפים עוקבים הכוללים לפחות, **רצף צבעוני** (Straight of Mixed Suits), שתי סדרות שונות, מופיע בהסתברות של 1 ל-254, בדיוק כמו **סטרייט** רגיל, שהוא רצף של חמישה קלפים עוקבים אך מסדרות שונות.

עם הסתברות של 1 ל-47, **שני** (Three of a Kind) **ידיים שכיחות יותר, כמו שלישייה עם הסתברות של 1 ל- (One Pair) עם הסתברות של 1 ל-21, ו-זוג אחד** (Two Pairs) **זוגות 2.4, מופיעות לעיתים קרובות יותר. לדוגמה, זוג אחד הוא הקומבינציה הסבירה ביותר, ומופיע כמעט במחצית מהידיים.

בנוגע לג'וקרים, שנוספו לחבילה כדי להגדיל את הבלתי צפוי והדינמיות במשחק, ההסתברות להופעת ג'וקר היא כ-4%, כלומר פעם אחת בכל 25 ידיים בממוצע. הסיכוי (Flop, Turn, River) בין הקלפים הקהילתיים של שחקן להחזיק לפחות ג'וקר אחד בידו הוא כ-11%, בהתחשב בכך שהחבילה מכילה שני ג'וקרים.

לבסוף, קיימת האפשרות לניצחון אוטומטי של הבית, שמתרחש כאשר שלושת הג'וקרים מופיעים בין הקלפים הקהילתיים. מדובר במצב נדיר מאוד עם הסתברות של כ-0.0005%. אם זה קורה, הבית מנצח את הסיבוב ללא צורך בהמשך ההימורים או קבלת החלטות מצד השחקנים. עם זאת, אם רק 1 או 2 ג'וקרים מופיעים בין הקלפים הקהילתיים, הם מוחלפים בקלפים רגילים, כדי להבטיח שהמשחק ימשיך ללא הפרעות חיצוניות.

IV. סיכום

יצירת פוקר אררונה הייתה מסע של ניסוי ולמידה. המשחק נולד מרעיון פשוט, אך הפך לחוויה דינמית וייחודית, מלאה באסטרטגיות והחלטות בלתי צפויות, בזכות הוספת הג'וקרים והחשיפה ההדרגתית של הקלפים הקהילתיים. כל פרט תוכנן בקפידה כדי להוסיף נופך מיוחד למשחק הפוקר הקלאסי, ולאפשר לשחקנים בכל הרמות ליהנות מחוויה מהנה ומאתגרת.

במהלך הפיתוח, המטרה לא הייתה רק ליצור משחק, אלא גם להטמיע פילוסופיה של קהילה וסולידריות. לכן, כללנו חוק מיוחד: כאשר הבית מנצח, לשחקנים שאינם בקזינו יש אפשרות לבחור פרוכיה או מוסד צדקה כנהנה מהניצחון. החלטה זו נועדה להפוך את המשחק להזדמנות לא רק לבידור, אלא גם לרגע של תרומה למטרה נעלה, לעזור לאלה הזקוקים לכך ביותר.

כך, פוקר אררונה הולך מעבר לכיף בלבד; הוא הופך לדרך לקדם אחדות, רוח חברות וסולידריות בין השחקנים. אני מקווה שכאשר ישחקו בו, אנשים ימצאו לא רק הנאה, אלא גם את הסיפוק שביכולת לעשות שינוי בחייהם של אחרים, גם ברגעי הפנאי.

CARTA AO LEITOR

(Letter to the Reader, Carta al lector, Lettre au lecteur, Brief an den Leser, Lettera al lettore, מכתב לקורא)

Português

Caros leitores,

Meu nome é Lucas Peixoto Dantas, e é com grande entusiasmo que apresento a vocês o **Pôquer Araruna**, um jogo criado com o objetivo de proporcionar diversão, estratégia e solidariedade. Inspirado na dinâmica do pôquer clássico, o jogo traz uma experiência única com regras inovadoras, incluindo os curingas e a revelação gradual das cartas comunitárias. Espero que essa criação seja uma oportunidade não apenas de entretenimento, mas também de unir pessoas e fomentar o espírito de colaboração. Boa diversão!

English

Dear Readers,

My name is Lucas Peixoto Dantas, and I am thrilled to introduce you to **Araruna Poker**, a game designed to bring fun, strategy, and solidarity. Inspired by the dynamics of classic poker, this game offers a unique experience with innovative rules, including jokers and the gradual unveiling of community cards. I hope this creation provides not only entertainment but also a chance to bring people together and promote a spirit of collaboration.

Enjoy the game!

Español

Queridos lectores,

Mi nombre es Lucas Peixoto Dantas y estoy encantado de presentarles el **Póker Araruna**, un juego diseñado para ofrecer diversión, estrategia y solidaridad. Inspirado en la dinámica del póker clásico, este juego brinda una experiencia única con reglas innovadoras, incluyendo comodines y la revelación gradual de las cartas comunitarias. Espero que esta creación no solo sea una fuente de entretenimiento, sino también una oportunidad para unir a las personas y fomentar el espíritu de colaboración. ¡Disfruten del juego!

Français

Chers lecteurs,

Je m'appelle Lucas Peixoto Dantas et j'ai le plaisir de vous présenter le **Poker Araruna**, un jeu conçu pour offrir amusement, stratégie et solidarité. Inspiré par la dynamique du poker classique, ce jeu propose une expérience unique avec des règles innovantes, incluant les jokers et la révélation progressive des cartes communes. J'espère

que cette création sera non seulement une source de divertissement, mais aussi une opportunité de rassembler les gens et de promouvoir l'esprit de collaboration. Amusez-vous bien!

Deutsch

Liebe Leserinnen und Leser,

Mein Name ist Lucas Peixoto Dantas, und ich freue mich, Ihnen das **Araruna Poker** vorzustellen, ein Spiel, das Spaß, Strategie und Solidarität vereint. Inspiriert von der Dynamik des klassischen Pokers bietet dieses Spiel ein einzigartiges Erlebnis mit innovativen Regeln, einschließlich Jokern und der schrittweisen Enthüllung der Gemeinschaftskarten. Ich hoffe, dass diese Kreation nicht nur Unterhaltung bietet, sondern auch die Menschen zusammenbringt und den Geist der Zusammenarbeit fördert. Viel Spaß beim Spielen!

Italiano

Cari lettori,

Mi chiamo Lucas Peixoto Dantas e sono entusiasta di presentarvi il **Poker Araruna**, un gioco creato per offrire divertimento, strategia e solidarietà. Ispirato alla dinamica del poker classico, questo gioco offre un'esperienza unica con regole innovative, tra cui i jolly e la rivelazione graduale delle carte comuni. Spero che questa creazione non solo offra intrattenimento, ma anche l'opportunità di unire le persone e promuovere lo spirito di collaborazione.

Buon divertimento!

עברית

קוראים יקרים,

שמי לוקאס פיישוטו דנטס, ואני מתרגש להציג בפניכם את ****פוקר ארארונה****, משחק שנועד להביא הנאה, אסטרטגיה וסולידריות. בהשראת הדינמיקה של הפוקר הקלאסי, המשחק מציע חוויה ייחודית עם כללים חדשניים, כולל ג'וקרים וגילוי הדרגתי של קלפי הקהילה. אני מקווה שהיצירה הזו תספק לא רק הנאה אלא גם הזדמנות לאחד אנשים ולקדם רוח של שיתוף פעולה.

תהנו מהמשחק!